

VISIMBIO

Simpósio Regional de Biologia

Mudanças climáticas, educação e sociedade: O que esperar?

22 a 26 de Maio de 2023

**Acesse o site oficial do evento:
nx.unemat.br/eventos/simbio/2023**

CADERNO DE PUBLICAÇÕES

DOI: 10.5281/zenodo.8428238

<http://nx.unemat.br/eventos/simbio/2023>

CADERNO DE PUBLICAÇÕES

VI SIMBio

Simpósio Regional de Biologia - 2023

“Mudanças Climáticas, educação e sociedade: O que esperar?”

CADERNO DE PUBLICAÇÕES

22 a 26 de Maio de 2023

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
Nova Xavantina-MT
Estado de Mato Grosso
Brasil

PUBLICAÇÕES VI SIMBio - 2023

SIMPÓSIO REGIONAL DE BIOLOGIA - CAMPUS DE NOVA XAVANTINTA – UNEMAT

Endereço:

UNEMAT, *campus* Nova Xavantina
Avenida Prof. Dr. Renato Figueiro Varella, Caixa Postal 08.
Nova Xavantina-MT, CEP 78690-000
Fone: (66) 3438 2389 / (66) 3438 1224
Email: biologianx@unemat.br
Página web: <http://nx.unemat.br/enventos/simbio/2023>

Conselhos:

Conselho Editorial Científico - Scientific Editorial Board

Karina de Cassia Faria (Coordenadora do Conselho Editorial Científico) - UNEMAT, Nova Xavantina, Brasil.

Álan Chrisleyr Maracahipes – UNEMAT, Nova Xavantina, Brasil.

Loana Araújo Silva Souza - UNEMAT, Nova Xavantina, Brasil.

Conselho Editorial Executivo - Executive Editorial Board

André Luiz Borges Milhomem - UNEMAT, Nova Xavantina/MT, Brasil.

Diogo Andrade Costa - UNEMAT, Nova Xavantina/MT, Brasil.

Assessores Científicos que colaboraram com o SIMBio 2023:

Elaine Silvia Dutra

Oriales Rocha Pereira

Joana Dar'c Batista

Francisco de Paula Athayde Filho

Raffaella Aparecida Garcia

Eddie Lenza de Oliveria

Fabiano Corrêa

Ricardo Firmino de Sousa

Luiz Kenji Umeno Alencar CRB 1/2037

F224c FARIA, Karina de Cássia.
Caderno de Publicações do Vi Simbio -Simpósio Regional de Biologia-2023“Mudanças Climáticas, Educação e Sociedade: O que Esperar?” / Karina de Cássia Faria - Nova Xavantina, 2023.
84 f.; 30 cm. (ilustrações) Il. color. (sim)

Artigo Científico - Curso de Graduação Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências Agrárias Biológicas e Sociais Aplicadas, Câmpus de Nova Xavantina, Universidade do Estado de Mato Grosso, 2023.
Orientador: Karina de Cássia Faria

1. Biologia. 2. Simpósio. 3. Resumos. 4. Educação. 5. Licenciatura. I. Karina de Cássia Faria. II. Caderno de Publicações do Vi Simbio -Simpósio Regional de Biologia-2023: “Mudanças Climáticas, Educação e Sociedade: O que Esperar?”.
CDU 57(05)

Os resumos constantes deste caderno são de inteira responsabilidade de seus autores.

SUMÁRIO

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA SOCIEDADE	5
MUSGOS	7
CROMOSSOMO, GENE E DNA: ENTENDENDO OS CONCEITOS	8
HERANÇA LIGADA AO SEXO	10
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PIBID NA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO ESTILAC LEAL, EM NOVA XAVANTINA-MT	12
FUNGOS: SUA IMPORTÂNCIA NO COTIDIANO	14
AVES: ADAPTAÇÕES ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS PARA O VOO	16
UM OLHAR ATRAVÉS DA PRÁTICA: METAMORFOSE DAS BORBOLETAS	17
CÉLULA ANIMAL E A IMPORTÂNCIA DO SEU ENTENDIMENTO PARA A SOCIEDADE	19
SAFRAS DANIFICADAS POR MUDANÇAS CLIMÁTICAS	21
CICLO DE REPRODUÇÃO DOS ANFÍBIOS	22
JOGO DE NOMEAÇÃO DE ESTRUTURAS DA SAMAMBAIA	23
ALELOS MÚLTIPLOS E SISTEMA ABO	24
ENTRE COBRAS E LAGARTOS: CONHECENDO E APRENDENDO SOBRE RÉPTEIS	26
PRODUÇÃO DE MODELOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO CIÊNCIAS: CICLO REPRODUTIVO DAS ALGAS	28
OVO AMNIÓTICO: UMA NOVIDADE IMPORTANTE QUE PREPARA OS RÉPTEIS PARA A VIDA EM AMBIENTES TERRESTRES	30
OS FUNGOS E COMO SE RELACIONAM COM A ALIMENTAÇÃO HUMANA	31
GENÉTICA: 1ª LEI DE MENDEL - DOMINÂNCIA E RECESSIVIDADE	32
SISTEMÁTICA DE PLANTAS: Rubiaceae E O POTENCIAL ECONÔMICO DA ESPÉCIE <i>Coffea arabica</i> L.	34
FAMÍLIA Asteraceae: E O POTENCIAL MEDICINAL DO ÓLEO DE GIRASSOL (<i>Helianthus annuus</i> L.)	36
FAMÍLIA Fabaceae E SUA IMPORTÂNCIA NO REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	38
UTILIZAÇÃO DO JOGO DE DOMINÓ COMO MÉTODO DE APRENDIZAGEM EM GENÉTICA	40
EVIDÊNCIA DE EFEITO ALELOPÁTICO DE EXTRATO DE FOLHAS DE EUCALIPTO (<i>Eucalyptus sp.</i>) SOBRE A GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE BARU (<i>Dipteryx alata</i> <i>Vogel</i>): TESTE IN VITRO	41
A IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM	43

DESCRIÇÃO CARIOTÍPICA DA ESPÉCIE <i>Rhinella diptycha</i> PARA LESTE DO MATO GROSSO	45
ATIVIDADES REFERENTES AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOÃO ALBERTO/NX	47
DOMINÂNCIA COMPLETA, DOMINÂNCIA INCOMPLETA E CODOMINÂNCIA	49
INTERVENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO ARAGUAIA NA RECUPERAÇÃO HÍDRICA DA BACIA DO CÓRREGO FUNDO, BARRA DO GARÇAS, MT	51
EFEITO MODIFICADOR DE PALADAR DE <i>Synsepalum dulcificum</i> (Schumach. & Thonn.) Daniell. CONHECIDA COMO PLANTA DO MILAGRE	53
GERMINAÇÃO E MORTALIDADE DE EMBRIÕES DO IPÊ-AMARELO (<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos.) SOB CONDIÇÕES CONTROLADAS	55
FAMÍLIA <i>Poaceae</i> : <i>Zea mays</i> L. E SEU POTENCIAL ECONÔMICO PARA A PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEL	57
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOÃO ALBERTO/NX	59
QUAIS TIPOS DE LIXOS SÃO DESCARTADOS INDEVIDAMENTE NA PRAIA QUARTO CRESCENTE, ARAGARÇAS, GO?	61
A IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E ECONÔMICA DAS EPÍFITAS	63
A “INGENUIDADE ECOLÓGICA” DE <i>Psalidodon xavante</i> (Garutti & Venere 2009), ESPÉCIE ENDÊMICA E ISOLADA POR CACHOEIRAS EM UM RIACHO DO CERRADO BRASILEIRO	65
PLANTAS EXÓTICAS E A AMEAÇA AO HABITAT DE ESPÉCIES NATIVAS	67
USO DE SIMULADORES E NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS VOLTADAS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	69
ASPECTOS DA COLORAÇÃO E MORFOMETRIA DAS SEMENTES NÃO INFLUENCIAM NAS TAXAS DE GERMINAÇÃO DE BARU <i>Dipteryx alata</i> : TESTE IN VITRO	71
PESQUISA SOBRE O CONHECIMENTO DOS ALUNOS SOBRE PRODUTOS TRANSGÊNICOS	73
PRIMEIRA LISTA DE INSETOS AQUÁTICOS DE NASCENTES DO CORREGO FUNDO, BARRA DO GARÇAS, MT	75
RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE UMA ESPÉCIE DE Characidae NEOTROPICAL, BACIA AMAZÔNICA	77
DADOS PRELIMINARES SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE <i>Moenkhausia oligolepis</i> (Günther, 1864), EM UM RIACHO DE TRANSIÇÃO CERRADO-AMAZÔNIA	79
LEVANTAMENTOS DE DADOS EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO DOS ALUNOS SOBRE CÉLULAS-TRONCO	81
GAMIFICAÇÃO COMO PROPOSTA DE ENSINO EM AULAS DE BIOLOGIA NA ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA	83

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA SOCIEDADE

Alan de Kleber Aguiar Ferreira Filho¹; Marina Azevedo Weihs*¹; Mateus dos Santos Araujo¹

¹Acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: marinaweih45@gmail.com

Ao longo de anos, com a evolução cada vez maior da tecnologia e de pesquisas no setor tecnológico, se deu a ascensão da mesma a favor do uso humano, seja para resoluções de problemas pessoais, domésticos ou de problemas profissionais mais específicos, como na área ambiental e da saúde. Dentre tantas aplicações da tecnologia no dia a dia, tem-se a inteligência artificial, que já é muito utilizada desde o início dos *notbooks* e *smarthphones touch screen*, apurada para situações cotidianas, desde o seu uso na educação, que vem sendo muito explorado, escolher uma música para escutar através de uma pesquisa por voz, a sistemas de segurança, seja em imóveis ou arquivos oficiais por exemplo, facilitando funções e avançando em outros serviços. As IAs (inteligências artificiais) em sua maioria tem fins benéficos para os seres humanos a partir de melhorias, como já citado: na área da saúde e pesquisa, é de suma importância tanto para que um diagnóstico seja realizado mais rápido, quanto para criação ou aprimoramento de medicamentos. Muitas pesquisas também são realizadas por cientistas na área de ciências biológicas, intencionados pela procura de informações sobre um provável futuro – breve ou longínquo – com preocupações a respeito do meio ambiente e danos que vêm afetando a vida de faunas, floras e civilizações. Através das tecnologias, principalmente as artificiais atualmente, pode-se realizar tarefas em um tempo mais otimizado, analisar dados, aumentar a produtividade de afazeres, melhorar as condições de pesquisa importantes para o mundo todo, entre outros recursos que estão sendo cada vez mais usufruídos.

Palavras-chaves: Tecnologia, Aplicações, Pesquisa, Recursos.

MUSGOS

Amanda Lourenço de Carvalho*¹; Andressa Vieira Andrade¹; Glezia Antunes Lopes Silva¹;
Francisco de Paula Athayde Silva²

¹ Acadêmicas do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: amanda.lourenco@unemat.br

Os musgos são a maior parte das plantas que compõem o grupo das briófitas, possuindo estruturas simples, são avasculares, ou seja, não apresentam vasos condutores, possuem, geralmente, pequeno porte e podem ser encontrados em vários locais do mundo. Os musgos têm preferência por ambientes frescos, com muita umidade e sombreamento, podendo ser encontrados sob árvores e lugares rochosos e até muros. Os musgos possuem três estruturas: rizoides, cauloides e filoides. Os rizoides têm a função de fixação e absorção de água e sais minerais para o desenvolvimento do musgo; o caulóide tem a função de sustentação e condução de água e nutrientes (sem a utilização de tecidos condutores, ausentes nessas plantas); e os filoides são estruturas que realizam a fotossíntese. Os musgos não possuem órgãos especializados, sendo que tal condição limita o seu crescimento. Os musgos foram as primeiras plantas que conseguiram sobreviver sobre terra firme, e que indiretamente atuam nele, preparando-o para o desenvolvimento de outras plantas. O objetivo do presente trabalho consiste em apresentar uma maquete com o ciclo de reprodução de um musgo, onde serão abordadas todas as etapas que o compõe. Cada fase do ciclo será demonstrada para a máxima compreensão, permitindo que o público entenda o que foi explicado. Para confecção da maquete será utilizado E.V.A, cartolina, lápis de colorir, canetão, caneta e cola.

Palavras-chaves: Plantas; Substratos; Ciclo de reprodução; Briófitas.

CROMOSSOMO, GENE E DNA: ENTENDENDO OS CONCEITOS

Amanda Lourenço de Carvalho*¹; Andressa Vieira Andrade¹; Karina de Cassia Faria²

¹ Acadêmicas do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: amanda.lourenco@unemat.br

O gene corresponde a um segmento de DNA responsável pela produção de uma proteína (ou de realizar uma função), que influenciam nas características do indivíduo (físicas e funcionais). As características que os seres expressam são enviadas através do gene que ocupam um lugar bem definido e estão localizados nos cromossomos. Os cromossomos são compostos por uma fita de DNA condensada associada à proteínas. A espécie humana possui 46 cromossomos, sendo 23 pares de origem materna e os outros 23 pares tem origem paterna. Em organismos com dois conjuntos cromossômicos (chamados diploides), os genes podem ser caracterizados como dominantes, que sempre que estão presentes se manifestam, e são representados por letras maiúsculas, os genes dominantes e recessivos podem se manifestar em homozigose e heterozigose. Exemplo: AA, BB, ou genes recessivos que se manifestam na ausência do alelo dominante, representado por letras minúsculas. Exemplo: aa, bb, em heterozigoto o gene é representado por letra maiúscula e minúscula. Exemplo: Aa, Bb. Os genes possuem um local específico no cromossomo chamado *locus* gênico ou *loci*. O trabalho a ser apresentado (<https://www.geneticaescola.com.br/revista/article/view/110/100>) utiliza um cromossomo (produzido com EVA, confeccionado a mão), duplicado com oito nucleotídeos, para confecção do material didático foi utilizado uma tampa de garrafa pet para confeccionar o fosfato (circulo), os demais foram confeccionados a mão, com objetivo de auxiliar no processo de ensino de conceitos como cromossomos, DNA, genes, nucleotídeos, bases púricas e pirimídicas e pareamento de bases. Para isso foi utilizado EVA tamanho

30x40, nas cores preta e amarela; cola para EVA; 22 palitos de dente. Para montar um nucleotídeo é colado um palito de dente entre o círculo e o pentágono e a metade do retângulo formato do grupo fosfato, pentose e bases nitrogenadas, a cor do EVA foi escolhida aleatoriamente e seu tamanho foi escolhido de acordo com os itens a serem confeccionado. Sendo assim será montado um jogo que permitirá que os alunos montem o pareamento das bases púricas e pirimídicas. Iremos identificar o pareamento entre bases púricas e pirimídicas e identificar o local do gene como parte integrante no cromossomo.

Palavras-chaves: Biologia, genética, bases púricas e pirimídicas.

HERANÇA LIGADA AO SEXO

Ana Maria Silva Reis*¹; Maria Luíza Pereira Damasceno¹; Karina de Cassia Faria²

¹Acadêmicas do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

²Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: ana.maria2@unemat.br

Na herança ligada ao sexo as características são determinadas por genes localizados em cromossomos sexuais. O sexo de um indivíduo é determinado por genes localizados nos cromossomos sexuais. Para que seja do sexo masculino, indivíduo precisa receber um cromossomo X da mãe e um Y do pai. Para que seja do sexo feminino, precisa receber um cromossomo X da mãe e um X do pai. Na herança ligada ao cromossomo X, se a mãe for recessiva, a doença se manifesta de forma direta no filho do sexo masculino, homem, porém na filha a herança não se manifesta, pois ela precisa de duas cópias do gene. O daltonismo está relacionado ao cromossomo X, e acredita-se que até 8% da população tenha esse distúrbio, incluindo 1% do sexo feminino e os 7% restantes do sexo masculino. Condição que causa alterações na visão caracterizada pela incapacidade de distinguir todas ou algumas das cores, muitas vezes manifestada por dificuldade em distinguir entre verde e vermelho. Como esse problema está geneticamente ligado ao cromossomo X, ocorre com maior frequência entre os homens, que possuem apenas um cromossomo X, enquanto mulheres possuem dois. O teste mais comum usado para diagnosticar a presença de daltonismo e determinar até que ponto o daltonismo afeta a percepção das cores de uma pessoa é o Teste de Cores de Ishihara, nomeado em homenagem ao Dr. Ishihara. Ishihara Shinobu (1879-1963). Este teste consiste em exibir uma série de cartões pontilhados multicoloridos para identificar o número encontrado em cada imagem. Alguns tipos de

pessoas daltônicas podem identificar certos números. Este exercício utiliza figuras desenhadas em cartões com muitos pontos de cores ligeiramente diferentes para que uma pessoa com visão normal possa identificá-los perfeitamente. No entanto, será difícil para os daltônicos distinguirem as cores.

Palavras-chaves: Cromossomo X; Daltonismo; Teste de Ishihara.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PIBID NA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO ESTILAC LEAL, EM NOVA XAVANTINA-MT

Aryelle Inácio de Oliveira¹; André Luiz de Lima Gouveia¹; Debora Aparecida dos Santos¹; Isabelly Aquino Rocha¹; Carlos Henrique Beltrame¹; Jéssica Luana Pereira Moura¹; Lucimar Feldkircher¹; Ingrid Ariane Caetano dos Santos¹; Cleusa Luiz de Araújo Nascimento²; Francisco de Paula Athayde Filho³

¹ Acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente da disciplina de Ciências, E.E. Arlindo Estilac Leal/NX.

³ Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: cleusa.nascimento@edu.mt.gov.br

A Escola Estadual Arlindo Estilac Leal, sediada no município de Nova Xavantina-MT, é uma das três escolas estaduais do município que conta com o suporte de bolsistas PIBID/CAPES, acadêmicos de licenciatura em Ciências Biológicas, da UNEMAT. Desde o início do presente edital, foram desenvolvidas diversas atividades pelos Pibidianos com orientação e acompanhamento do professor supervisor e coordenador do Projeto. Essas atividades pensadas e executadas, tiveram por objetivo potencializar a formação acadêmicos dos licenciandos, experimentando à docência por meio da vivência do cotidiano escolar, bem como contribuir no desenvolvimento das Ciências da Natureza na escola, inclusive com trabalhos junto a seu calendário de eventos. Dentre as atividades desenvolvidas podemos mencionar algumas, como: confecção de painéis e lembrancinhas para eventos e datas comemorativas, idealização, desenvolvimento e realização de palestras; inserção dos alunos nos Chromebook e outras plataformas. Foram realizadas experiências abrangendo os conteúdos expostos em sala de aula pelas professoras de ciências, com a elaboração de atividades teóricas e práticas. Foram criadas apresentações de conteúdos didáticos, auxiliando nas atividades em sala, bem como atuação no auxílio de correções de avaliações e apostilas. Assim, foram elaboradas e desenvolvidas diversas ações no âmbito escolar, que contribuiram

com o processo ensino aprendizagem dos alunos e com a formação acadêmica dos alunos Pibidianos.

Palavra-chave: Pibidianos; atividades; apresentações; ensino aprendizagem e formação acadêmica.

FUNGOS: SUA IMPORTÂNCIA NO COTIDIANO

Aryelle Inácio de Oliveira¹; Lucimar Feldkircher¹; Rhaymora Karielly Santos França*¹;
Késsia Maia Ribeiro¹; Francisco de Paula Athayde Filho²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: rhaymora.franca@unemat.br

Os fungos são organismos que não produzem seu próprio alimento, sendo assim, heterotróficos, podendo atuar como mutualistas, parasitas e saprófitos. Suas células possuem núcleos individualizados ou não, podendo ser uni ou pluricelulares; apresentam, em geral, parede celular composta por quitina, não possuem pigmentos fotossintéticos e plastos, tendo o glicogênio como principal fonte de reserva. A depender da espécie, a reprodução pode ser de forma assexuada ou sexuada, sendo que a maioria consegue produzir um número de esporos muito grande, que germinam ao encontrar um lugar adequado para produzir um novo micélio. Este trabalho tem como objetivo mostrar quais as principais importâncias do fungo em nosso cotidiano, em especial os saprófitos, muito úteis para o nosso meio ambiente, pois eles decompõem árvores mortas, restos de animais, entre outras matérias orgânicas sem vida, e com isso verificar para que ele serve e como é utilizado. Os fungos são encontrados no mundo todo, na água, no solo e no ar. Com isso foi elaborado uma prática para demonstrar seu desenvolvimento, utilizando assim matérias orgânicas como frutas em decomposição, a fim de repassar informações sobre os fungos que ali se encontram e sua importância. Com essa prática temos o intuito de que as pessoas compreendam a importância dos fungos, pois eles não têm somente malefícios e sim muitos benefícios. Neste trabalho podemos concluir que os fungos são importantes para a natureza, pois são decompositores, e são utilizados no nosso dia a dia pelo fato de utilizarmos para preparação de alimentos, bebidas e em produção de remédios.

Palavras-chave: Micologia; decomposição; ciclagem de nutrientes; aplicação.

AVES: ADAPTAÇÕES ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS PARA O VOO

Aryelle Inacio de Oliveira*¹; Luana Costa Ferreira¹; Joana Darc Batista².

¹ Acadêmica do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: aryelle.oliveira@unemat.br

A classe das aves, é o maior grupo de vertebrados terrestres, é composta por animais com adaptações exclusivas e bastante especializada. As aves são animais endotérmicos, ovíparos com fecundação interna e possuem penas e asas. São bem adaptadas aos habitats terrestre, aquático e aéreo. A maior biodiversidade de aves, porém, se encontra nos trópicos. As aves são animais vertebrados que apresentam epiderme coberta por penas, considerada a principal e exclusiva característica deste grupo. Elas permitem o voo, são isolantes térmicos, resistentes e com elasticidade, podem ser encontradas de diversas formas, as penas de contorno são as mais típicas que recobrem o corpo da ave, as penas de voo para voar, as plumas que servem para conservar o calor. As filoplumas que são os pelos com função desconhecida, outro exemplo é a pluma-de-pó que promovem impermeabilidade. O objetivo desse trabalho é mostrar a finalidade e importância das penas e a morfologia externa de cada tipo de pena. Para demonstrar os tipos de pena e como estas podem auxiliar no voo foi confeccionada uma maquete (com papelão, isopor, palito de espeto e figuras impressas) utilizada para a representação das diversidades de penas e como estas podem auxiliar no voo. Espera-se que com essa prática os alunos consigam compreender as funções das penas e sua importância para as aves.

Palavras-chaves: Vertebrados, Penas, Filoplumas.

UM OLHAR ATRAVÉS DA PRÁTICA: METAMORFOSE DAS BORBOLETAS

**Denizia Bruna Borges de Melo¹; Nádia Silva rosa¹; Samara Pereira dos Santos¹ ;
Ludimila Rodrigues de Almeida ¹; Joana Darc Batista²**

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: denizeborges.melo@hotmail.com

As borboletas são conhecidas por simbolizarem a transformação, recomeço, felicidade e boas energias, sua diversidade, coloração e morfologia variada dão um charme especial a esse grupo de insetos. Esses insetos pertencem ao Filo Arthropoda e à ordem Lepidoptera. É um inseto de desenvolvimento holometábolo (metamorfose completa) apresentando quatro fases em seu ciclo de vida, que são: ovo, larva, pupa e fase adulta. O papel da borboleta está atrelado principalmente na polinização das plantas, além disso, as borboletas são insetos indicadores de qualidade ambiental, elas são encontradas principalmente em ambientes bem preservados. Com o desmatamento e poluição as espécies de borboletas perdem seu habitat natural, e assim seu ciclo de vida é interrompido. Diante disso, o ensino sobre a metamorfose das borboletas é de grande importância principalmente em escolas. Atualmente em escolas públicas existe um déficit de materiais didáticos para os professores ministrarem suas aulas, isso dificulta a aprendizagem dos alunos. Dessa forma, uma nova abordagem utilizando maquete poderá despertar o desejo e a curiosidade dos alunos em aprender mais sobre as borboletas. Para produção da maquete foram utilizados: isopor, massa de modelar, cola e papel crepom. O objetivo deste trabalho foi elaborar uma maquete para explicação do ciclo de vida e metamorfose das borboletas para o ensino de Ciências, logo após a apresentação no evento, doaremos a maquete a Escola Estadual Ministro João Alberto. Portanto, estudos como esse é de suma importância, tendo em vista a falta de materiais didáticos principalmente em escolas públicas. Além disso, exemplificar a metamorfose e o ciclo de vida das borboletas

poderá proporcionar tanto o aprendizado a conscientização quanto a preservação do meio ambiente para permanência de sua existência nos ecossistemas.

Palavras-chave: Lepidoptera; ciclo de vida; maquete; ensino de Ciências; aprendizagem.

CÉLULA ANIMAL E A IMPORTÂNCIA DO SEU ENTENDIMENTO PARA A SOCIEDADE

Ednaldo da Silva Ramos *¹; Iolanda Lourenço de Souza¹; Jackeline de Oliveira Pinto Rabelo¹; Kamilly Pereira Costa Debastiani¹; Raiza dos Santos Feitosa¹; Walison Loterio Borges¹; Nubia França da Silva Giehl²

¹Acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

²Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: ednaldo.ramos@unemat.br

É necessário que a sociedade entenda a importância das células e da biologia em geral para a nossa compreensão do mundo e para o avanço da ciência e da medicina. Isso pode ser alcançado através da educação e da divulgação científica para o público em geral. As células se caracterizam por ser as unidades básicas estruturais e funcionais dos organismos, e o estudo delas, tem a desenvolver novas tecnologias, tratamentos e melhor qualidade de vida. Esse trabalho tem por objetivo fazer um mapeamento das funções das células, deixa explícito seu funcionamento e sua importância, mostrar meios de informações e comunicação por onde a sociedade pode ficar por dentro dos assuntos e dos avanços da tecnologia em relação as células. O desenvolvimento desse trabalho se dar através do estudo das células animais, pois são a base de toda a vida animal, incluindo os seres humanos. O entendimento de como as células funcionam é fundamental para a compreensão de como os organismos animais se desenvolvem, crescem e se reproduzem e é essencial para a medicina, biotecnologia e outras áreas da ciência que têm um impacto direto na saúde humana, *Isso pode ser* alcançado através da educação e das publicações científicas, jornais e revistas científicas populares podem ser utilizados para divulgar informações científicas de maneira compreensível para o público em geral; Mídias sociais que podem ser utilizadas para compartilhar informações sobre as células animais e descobertas científicas e promover a conscientização sobre as células animais; verificar junto a comunidade acadêmica local e/ou em outras próximo ao campus, Programas

educacionais que abrangem tópicos como biologia celular e molecular, que podem ajudar a aumentar o entendimento da sociedade e da comunidade acadêmica; Eventos científicos para a sociedade se manter informada; criação de um jornal local acadêmico científicos, com documentários e programas educativos podem ser utilizados para educar o público sobre as células animais e a importância da biologia celular e molecular. Em resumo, o entendimento da sociedade sobre as células é variado e pode ser limitado ou equivocado em alguns casos, o que se torna importante que a educação e a divulgação científica sejam utilizadas para aumentar o conhecimento da sociedade sobre as células e sua importância na biologia, na saúde humana e no meio ambiente.

Palavras-chave: Células; biotecnologia; conscientização, meios de divulgação.

SAFRAS DANIFICADAS POR MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Emyli Alessandra Amancio de Sousa*¹; Geovana Dias Soares freitas¹; Penomry Irene Serere da Silva do Dunhiwe¹; Ludymilla Carvalho de Lime¹; Izabela Nunes Pazetto¹; Emily Paula de Almeida¹, Nubia França da Silva Giehl².

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: emilyialessandra306@gmail.com

As secas ou estiagem tem se prolongado, isso ocorre devido as mudanças climáticas. Junto com essas mudanças se temos o estresse hídrico, que é a falta de água, elemento importantíssimo para o desenvolvimento da planta, muitas das lavouras vem sendo danificadas por falta das chuvas na região. Os vegetais necessitam da água desde a germinação, crescimento e reprodução. A água é importante para o transporte de nutrientes das plantas, trocas gasosas, fotossíntese, entre outros. A estiagem está sendo um grande problema para os agricultores, isso se sucede pelo fator de que na ausência de chuvas o solo perde sua umidade. Este período tem se prolongado o que deixa os vegetais sem recursos, para a demanda diária, isso pôde levar a mudanças da estrutura, baixa produtividade, podendo levar a morte da planta. Para a cultura do feijão comum, *Phaseolus Vulgaris*, seu grande problema e a estiagem, doenças e falta de nutrientes no solo. O déficit hídrico provoca alteração na sua produtividade, já que tem um efeito negativo no processo fotossintético. Algumas plantas vêm se adaptando, de ciclo longo, tem se tornado resistentes no período da seca, com raízes maiores, folhas com presença de pelos ou espinhos. Consequentemente desenvolver pesquisas sobre estresse hídrico e planejar ações para sair deste ciclo que pode salvar uma safra completa.

Palavras-chaves: Seca, célula, estiagem.

CICLO DE REPRODUÇÃO DOS ANFÍBIOS

Eudes Hora*¹, Carlos Henrique Beltrame¹, Joana Darc Batista².

¹ Discentes do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas UNEMAT/NX.

*E-mail: eudesh11@gmail.com

Os anfíbios são os únicos vertebrados vivos que tem uma transição da água para a terra. Eles já transitam pelo ambiente terrestre a cerca de 360 milhões de anos. Mas apesar disso, eles não conseguiram ocupar definitivamente o ambiente terrestre. Mesmo os anfíbios mais bem adaptados à vida terrestre dependem da água para a reprodução. Os sapos e as rãs (ordem Anura) são o maior grupo de anfíbios atuais. A maioria dos anfíbios tem um ciclo de vida em duas fases distintas, uma larval aquática, que sofre metamorfose para originar adultos terrestres. Depois, os adultos voltam para a água para depositar seus ovos. O objetivo dessa prática foi construir um material didático pedagógico em forma de um quebra cabeça, representado o ciclo de vida de um anfíbio, onde o aluno monta um cenário com peças ilustrativas em um tabuleiro representando uma lagoa. As peças foram confeccionadas em técnica de origami com papel cartolina. O quebra cabeça foi construído com uma placa de isopor de 50x40cm, pintada com tinta guache, plaquinhas contendo informações sobre a metamorfose da espécie de anfíbio escolhida. Espera que essa prática interativa possa auxiliar o aluno a entender o ciclo reprodutivo dos anfíbios e a importância da água para seu sucesso na terra.

Palavras-chave: Anfíbios; Ciclo de reprodução; Prática interativa.

JOGO DE NOMEAÇÃO DE ESTRUTURAS DA SAMAMBAIA

Gabrielly Vitoria Espindola Vieira de Paula¹; Jamilly Pereira Costa Queiroz¹; Camila de Souza Branco ¹;

Francisco de Paula Athayde Filho²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: gabrielly.vitoria@unemat.br

A prática curricular trata-se de um jogo de nomeação das estruturas de uma samambaia, uma planta monilófito caracterizada por ser vascular, possuir folhas verdadeiras, reproduzir-se por meio de esporos, não produzir flores, frutos e sementes. Durante a atividade, utilizaremos a estratégia de reprodução de uma samambaia para a construção de uma maquete, na qual estarão presentes as seguintes estruturas da planta: folíolos, soros, rizoma, báculo, esporângios e esporos. O objetivo da prática é promover o conhecimento, a interação entre os jogadores e estimular o interesse acerca da morfologia desse grupo vegetal. A implementação do game ocorrerá da seguinte forma: um ou mais jogadores tentarão nomear corretamente as estruturas indicadas no quadro da maquete com etiquetas de nomeação do jogo, as quais estarão embaralhadas ao lado da samambaia, ao final da nomeação feita pelo jogador, iremos verificar a quantidade de acertos ou erros. Regras: os participantes do jogo terão o prazo de 30 segundos para realizar a nomeação de todas as estruturas da samambaia e não poderão utilizar de outros meios para consultar as alternativas corretas, caso isso aconteça o participante estará eliminado. Materiais e recursos utilizados: caixa de papelão, EVA de várias cores, papel kraft, tesoura, cola, cartolina e caneta preta permanente.

Palavras chave: Monilófitas; Morfologia; Jogo Didático;

ALELOS MÚLTIPLOS E SISTEMA ABO

Jamilly P.C. Queiroz*¹; Maria Aparecida B. Santana¹; Karina de Cassia Faria²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: Jamilly.queiroz@unemat.br

Sabemos que existem diferentes sistemas sanguíneos, sendo formado pelo sangue do tipo, A, B, AB e O, caracterizados pela presença ou ausência de antígeno na superfície das hemácias. Este é um caso clássico de alelos múltiplos e codominância. O alelo IA é responsável por garantir que o sangue contenha o aglutinogênio tipo A, enquanto o alelo IB é responsável por garantir o aglutinogênio tipo B. O alelo i não tem produção de aglutinogênio. Considerando apenas este sistema, indivíduos de sangue tipo O pode doar para qualquer pessoa, e são conhecidos como doadores universais, porém só podem receber sangue do tipo O. Indivíduos com sangue AB podem receber sangue de qualquer tipo, pois não apresentam aglutininas em seu plasma sendo receptores universais, esses indivíduos, no entanto, podem doar apenas para indivíduos com sangue AB, por possuírem aglutinogênios A e B em suas hemácias. Os indivíduos do sangue A não podem doar sangue para indivíduos do sangue B, pois as hemácias seriam atacadas pelas aglutininas anti-A, e eles podem doar para pessoas com sangue A e pessoas com sangue AB. Pessoas com sangue A podem receber doação de pessoas com sangue A ou sangue O. Indivíduos do sangue B não podem doar para pessoas de sangue A, pois suas hemácias seriam atacadas pelas aglutininas anti-B, portanto, eles podem doar para pessoas com sangue B e pessoas com sangue AB. Pessoas com sangue B podem receber doação de pessoas com o mesmo sangue ou sangue O. Para a simulação da tipagem sanguínea, vamos utilizar um prática (<https://www.profandressabio.com/post/sangue-fake-para-suas-aulas-de-sistema-abo-uma-aula-do-doc-que-me-impactou>) que precisa de leite e corante na cor vermelha, para simular os reagentes Anti-A e Anti-B utilizaremos água e vinagre. É

necessário montagem de kits de análises dos tipos sanguíneos usando recipientes individuais para cada reagente. Para a montagem dos kits deve seguir os seguintes passos; no kit nº 1, deverá conter para o “sangue” - leite e corante, reagente anti-A “água”, reagente anti-B “vinagre”. Kit nº 2 deverá conter para o “sangue” - leite e corante, reagente anti-A “vinagre”, reagente anti-B “água”, Kit nº 3 deverá conter para o “sangue” - leite e corante, reagente anti-A “água”, reagente anti-B “água”, Kit nº 4 deverá conter para o “sangue” - leite e corante, reagente anti-A “vinagre”, reagente anti-B “vinagre” Desta forma, tentaremos facilitar a visualização de como os tipos sanguíneos se comportariam nas transfusões, por meio de uma prática que pode ser realizada em sala de aula.

Palavras-chave: Sangue, Aglutinogênio, codominância.

ENTRE COBRAS E LAGARTOS: CONHECENDO E APRENDENDO SOBRE RÉPTEIS

Liandra Nunes Guimarães¹; Alan de Kleber Aguiar Ferreira Filho¹; Tânia Alves Correa Souza*²; Francisco de Paula Athayde Filho³

¹Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

²Docente da disciplina de Biologia, E.E. Juscelino Kubitschek de Oliveira/NX.

³Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: tania.souza@edu.mt.gov.br

O ensino de Biologia nas escolas de Ensino Médio carece por vezes de uma estratégia metodológica que ofereça aulas práticas como ferramentas para facilitar e ressignificar a aprendizagem dos estudantes. Aulas práticas permitem ao aluno experimentar situações e vivenciar a teoria trabalhada em sala de aula. Dentre os diversos grupos biológicos que podem ser utilizados em aulas práticas, as serpentes e lagartos povoam o imaginário dos estudantes e são objeto de aversão e crendices que os distanciam da realidade científica desses animais, sendo necessário portanto desmistificar superstições ligadas à sua biologia e comportamento. Esses animais ocorrem em praticamente todos os ambientes naturais, e essa riqueza resulta na diversidade de ecossistemas e de eventos históricos de mudanças climáticas e geográficas. Os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e a professora regente propuseram a realização de atividades teóricas e práticas em turmas de ensino médio da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Nova Xavantina-MT, com a finalidade de propor uma intervenção com o estudo dos répteis escolhendo as serpentes e lagartos por ser objeto de estudo de acadêmicos de Biologia do Campus de Nova Xavantina. Foram levantados os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o modo de vida das serpentes e lagartos e a partir dessa sondagem foram realizadas as atividades, afim de que esses grupo de répteis não sejam vistos com desprezo e nem como inúteis no habitat. A temática abordou a biologia dos lagartos e na oportunidade foi abordado a influência das

mudanças climáticas sobre a vida desses animais. A atividade de intervenção pedagógica proposta foi realizada nas turmas do 2º do Ensino Médio matutino em aulas de biologia, onde foram trabalhados conteúdos e práticas sobre a classificação e hábitos de vida, prevenindo riscos de acidentes para a população, como para os animais, auxiliando na fixação dos conteúdos sobre os répteis e sensibilizando os estudantes quanto a presença das serpentes no ambiente. A aula prática foi realizada no laboratório da escola com espécimes de lagartos e serpentes já fixados que fazem parte do acervo. De um modo geral foi possível perceber que as atividades desenvolvidas foram positivas para a construção de conhecimentos sobre esses animais, gerando empatia e atitudes de conservação em relação a presença desses em diferentes habitats. A palestra ampliou o conhecimento, visto que entre os alunos notou-se a mudança de percepção contribuindo para derrubar mitos e crendices que servem de ameaça à presença de serpentes no meio ambiente.

Palavras chave: Serpentes; Aula Prática; Estudantes; PIBID.

PRODUÇÃO DE MODELOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO CIÊNCIAS: CICLO REPRODUTIVO DAS ALGAS

Ludimila Almeida *¹ Ana Maria Silva Reis ¹; Francisco de Paula Athayde Filho ²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: almeida.ludimila@unemat.br

As algas são organismos fotossintetizantes, unicelulares ou multicelulares encontradas principalmente em ambientes aquáticos e úmidos. Esse grupo de organismos é extremamente importante, pois contribui com 90% da fotossíntese e produção de oxigênio do planeta. Além da importância atmosférica, as algas são fonte de alimento para animais marinhos e seres humanos, contribuindo também com setores socioeconômicos como farmacêuticas, indústrias têxteis e cosmética. Dessa forma, o ensino de algas é fundamental principalmente em escolas públicas, uma vez que, esses organismos contribuem para manutenção da vida no planeta terra e são pouco conhecidas. Atualmente conseguir a atenção dos alunos é o maior desafio dos professores das redes de ensino pública do país. Sendo assim, incentivar a imaginação dos alunos por meio de estratégias de ensino baseadas em modelos didático-pedagógicos é uma alternativa eficaz, especialmente quando se trata do ciclo reprodutivo das algas. O objetivo deste trabalho foi elaborar um modelo didático (maquete) para exemplificação do ciclo reprodutivo das algas para o ensino de Ciências na rede pública de educação. Logo após a apresentação no evento será feita a doação do modelo à Escola Estadual Ministro João Alberto como forma de aplicação prática do modelo. A criação de modelos didático-pedagógico de ensino tem se tornado cada vez mais eficiente nos processos de ensino-aprendizagem, aumentando a dinâmica das aulas e estreitando o relacionamento aluno-professor. Portanto, modelos didático-pedagógicos como este poderão contribuir com a aprendizagem incentivando a imaginação e participação dos alunos, principalmente em

escolas públicas onde a disponibilidade de materiais de ensino relacionados a algas é limitada ou inexistente.

Palavras-chave: organismos fotossintetizantes; produção de oxigênio; estratégias de ensino; ensino-aprendizagem.

OVO AMNIÓTICO: UMA NOVIDADE IMPORTANTE QUE PREPARA OS RÉPTEIS PARA A VIDA EM AMBIENTES TERRESTRES

Danielly Evangelista Pereira de Oliveira*¹; Nelva Maria Tainá de Souza Pegoraro¹; Joana Darc Batista²

¹Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

²Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: danielly.evangelista@unemat.br

O principal fator que permitiu que os répteis ocupassem definitivamente os espaços terrestres foi o desenvolvimento de um ovo amniótico. O ovo possui partes importantes, como uma casca dura que além de protegê-los, o cálcio presente na casca pode posteriormente ser absorvido pelo embrião. O alantoide, o córion, o saco vitelino e o líquido amniótico, são estruturas inerentes ao processo de desenvolvimento embrionário: o líquido amniótico amortece e protege o embrião que se desenvolve internamente ao âmnio, o vitelo contido no saco vitelino o alimenta e os resíduos metabólicos são guardados no alantoide, que se funde com o córion formando membranas repletas de vasos sanguíneos que permitem a realização de trocas gasosas pela casca que é porosa. Para que se entenda sobre partes e funções do ovo amniótico dos répteis, será apresentado um material didático pedagógico para os alunos do Ensino Médio, o material será construído em forma de maquete em três dimensões. Para a elaboração da maquete foi utilizado isopor, tintas, pincéis, embalagem plástica, EVA, massinha de modelar, gelatina incolor, folhas sulfite, palitos e canetas permanentes. Para tanto, espera-se compreensão por parte dos alunos sobre a importância das estruturas dos ovos dos répteis e como essas funções possibilitam e influenciam nas adaptações para a vida e prosperidade terrestre.

Palavras-chave: Prática curricular; Maquete 3D; Desenvolvimento embrionário.

OS FUNGOS E COMO SE RELACIONAM COM A ALIMENTAÇÃO HUMANA

Nelva Maria Tainá de Souza Pegoraro*¹; Kezzia de Oliveira Cezário da Silva Estevam¹;
Francisco de Paula Athayde Filho²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: pegoraro.nelva@unemat.br

Os fungos podem ser conhecidos como bolor ou mofo, e são encontrados principalmente em alimentos já vencidos ou naqueles que foram expostos a muita umidade, o que auxilia o fungo a crescer sobre o alimento. Alguns fungos produzem substâncias nocivas para o organismo humano, não podendo ser comestível mesmo que se retire a parte visível do bolor. Outros, são utilizados no próprio preparo de alimentos para consumo humano, como: queijos, vinhos e pães. É importante entender sobre esses fungos e sobre seus diferentes tipos (é comestível ou não?). Assim, é relevante saber sobre sua preservação também, já que são ótimos decompositores de matéria orgânica e se relacionam intimamente com nosso cotidiano. Esse assunto é proposto para os alunos do Ensino Médio da rede pública. Para tanto foi desenvolvido um material didático-pedagógico confeccionado em uma cartolina grande, com várias imagens coloridas representando os fungos nos alimentos, contendo a indicação de suas partes, nomes e funções. Também serão expostos alguns alimentos mofados, armazenados em potes plásticos transparente para melhor visualização. Com este material espera-se que os alunos consigam captar a importância do papel dos fungos na vida cotidiana, e principalmente como acontecem as transformações que eles produzem e como são utilizadas para o benefício humano, podendo comparar os pontos positivos e negativos dessa interação.

Palavras Chave: Reino Fungi, Alimentação, Prática visual.

GENÉTICA: 1ª LEI DE MENDEL - DOMINÂNCIA E RECESSIVIDADE

Rhaymora Karielly Santos França*¹; Kessia Maia Ribeiro¹; Karina de Cassia Faria²

¹Acadêmica do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas UNEMAT/NX

²Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX

*Email: rhaymora.franca@unemat.br

No estudo de dominância e recessividade, dizemos que um alelo é dominante quando ele consegue determinar um fenótipo, mesmo que ocorra em dose única. Isso significa que o alelo dominante irá expressar-se tanto em homozigose quanto em heterozigose. Para entender melhor essa questão, lembremo-nos de uma das características estudadas por Mendel em seu trabalho com ervilhas. Ele observou que existiam plantas que geravam sementes amarelas e as que geravam sementes verdes. Após realizar vários cruzamentos, Mendel chegou à conclusão de que a característica amarela era dominante, enquanto a verde era recessiva. O ensino de Genética é um desafio por tratar de controles hereditários complexos que envolvem diversos conceitos como alelos dominantes e recessivos, fenótipo e genótipo, se fazendo a abstração necessária para compreendê-los. Assim sendo, as dificuldades encontram-se não só na compreensão dos próprios conceitos, mas também para os professores na criação de esquemas e representações didáticas a fim de ilustrar esta temática. Para melhor compreensão destes conceitos, destacamos um jogo (https://www.researchgate.net/publication/315952855_Jogo_da_velha_mendeliano_uma_atividade_ludica_para_o_ensino_de_Genetica) que tem como objetivo ilustrar a diferenciação das proporções genotípicas e fenotípicas da primeira lei de Mendel. O jogo é composto por: um tabuleiro para representar de forma lúdica o quadro de *Pennutt*, confeccionado com EVA para melhor ilustração, bolas de diferentes texturas simbolizando o fenótipo em forma de ervilhas e cartões com duas letras representando o genótipo. O jogo será aplicado primeiramente

disponibilizando os genótipos (cartões), mostrando a relação de dominância e recessividade sobre as características apresentadas aos alunos. Após a correção dos genótipos prováveis, os mesmos deverão ser trocados pelos fenótipos (bolas de isopor), assim sendo uma atividade que facilita de maneira lúdica na compreensão da diferença entre os termos dominância e recessividade.

Palavras-chaves: cromossomos, alelo, cruzamentos, genótipos.

SISTEMÁTICA DE PLANTAS: Rubiaceae E O POTENCIAL ECONÔMICO DA ESPÉCIE *Coffea arabica* L.

Rhaymora Karielly Santos França*¹; Oriales Rocha Pereira²

1. Acadêmica do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas UNEMAT/NX
2. Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX

*Email: rhaymora.franca@unemat.br

Rubiaceae é a quarta maior família de Angiospermas do mundo, abrange cerca de 650 gêneros e 13.000 espécies. É uma família cosmopolita com preferência por regiões tropicais e subtropicais. As rubiáceas são caracterizadas por espécies cujas plantas possuem folhas opostas, estípulas interpeciolares, corola gamopétala e ovário ínfero. Algumas espécies dessa família têm elevada importância econômica para a sociedade, como por exemplo o café (*Coffea arabica* L.), amplamente consumido ao redor do mundo. O objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento de informações da espécie *Coffea arabica* L. (Rubiaceae), por meio de levantamento bibliográfico em material físico e em meios eletrônicos (*Scielo*, Google acadêmico e Flora do Brasil). *Coffea arabica* L. é uma Eudicotiledônea com hábito arbustivo que atinge cerca de 2 a 4 m de altura conforme as condições climáticas da região. Apresenta dois tipos de ramos (ortotrópico e plagiotrópico), caule cilíndrico com lenho duro, flores hermafroditas agrupadas formando inflorescências do tipo glomérulo, frutos simples, carnosos e do tipo drupa, com sementes apresentando endosperma esverdeado. É uma planta originária da região etíope, especialista de habitats, com preferência por altitudes acima de 800 m e clima tropical. Em Nova Xavantina – MT existe uma fábrica de café, conhecida como Café Camarada, presente no município há mais de 21 anos. O café na indústria é torrado e moído a partir de grãos produzidos em fazendas

que trabalham com rigoroso processo de cultivo e produção da espécie. O café possui altas concentrações de cafeína, conhecida por suas propriedades estimulantes, além de cálcio, ferro e zinco, aminoácidos e vitaminas, que são importantes para o metabolismo celular. Podemos concluir que a espécie *C. arabica* L. possui grande importância econômica, pois proporciona a produção de uma das bebidas mais consumidas no mundo, o café, e o município de Nova Xavantina - MT tem o privilégio de ter essa produção.

Palavras-chave: Angiospermas; Eudicotiledôneas; Café; Nova Xavantina – MT.

FAMÍLIA Asteraceae: E O POTENCIAL MEDICINAL DO ÓLEO DE GIRASSOL (*Helianthus annuus* L.)

Rosimeire Oliveira de Novaes ^{1*}; Oriales Rocha Pereira²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: rosimeire.oliveira.n.@unemat.br

A família Asteraceae é uma das maiores famílias de plantas que estão no grupo das Angiospermas. Ela possui mais de 1.500 gêneros e 23.000 espécies. Ocorre em todas as regiões do Brasil. As formas de vida das espécies encontradas nesta família são ervas, arbustos ou árvores, e suas características morfológicas são folhas alternas e espiraladas, opostas ou verticiladas, com folhas simples, margens algumas vezes lobadas ou partidas, inteiras a diversamente denteadas, com venação penínervia ou palmada, estípulas ausentes, e as flores são agrupadas em inflorescências. Dentro da família Asteraceae encontra-se a espécie *Helianthus annuus* L. e um dos potenciais econômicos desta espécie é o medicinal. Um exemplo de produto com potencial medicinal é o óleo de girassol extraído da semente. O objetivo desse trabalho é mostrar os benefícios que a semente e o óleo de girassol podem apresentar para a saúde. Para realizar esse trabalho foram desenvolvidas pesquisas no Google Acadêmico, livro de Sistemática Vegetal um Enfoque Filogenético e Flora e Funga do Brasil. O girassol (*H. annuus* L.) é uma Eudicotiledônea anual, que pertence à ordem Asterales e a família Asteraceae, é cultivada em todos os continentes por apresentar uma ampla capacidade de adaptação às diversas condições de latitude, longitude e fotoperíodo. Essa espécie possui ampla diversidade de benefícios medicinais, como por exemplo, as sementes de girassol têm um alto teor em vitaminas E, e o óleo de girassol vem se tornando um grande aliado no controle de doenças cardiovasculares, por conter ácidos graxos que ajudam a diminuir os

níveis de colesterol ruim (LDL) e a prevenir doenças vasculares, também contribuem com processos de cicatrização por conter ácidos insaturados que desempenham função importante na manutenção da barreira cutânea. Fica evidente o quanto a espécie *Helianthus annuus* L., conhecida popularmente como girassol, possui importante potencial medicinal e mostrar para a população os benefícios de usar o óleo do girassol contribui para uma melhor saúde de todos, pois pode diminuir os níveis de colesterol ruim e ser um aliado no controle das doenças cardiovasculares, entre outros benefícios para a saúde da população.

Palavras-chave: Angiosperma; Girassol; Saúde.

FAMÍLIA Fabaceae E SUA IMPORTÂNCIA NO REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS

Sulamita Pereira Dos Santos^{1*}; Oriaes Rocha Pereira²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: sulamita.santos@unemat.br

Angiospermas (plantas com flores) é o maior grupo de plantas no ambiente terrestre. Conforme o APG IV este grupo está dividido em Grado ANA, clado das Magnolídeas, Monocotiledôneas (plantas com um único cotilédone e grãos de pólen com uma única abertura) e Eudicotiledôneas (plantas com dois cotilédones e grãos de pólen tricolpados). A família Fabaceae é uma das principais famílias da ordem Fabales, pertencente ao grupo das Eudicotiledôneas. Este trabalho tem por objetivo apresentar a família Fabaceae e sua importância no processo de reflorestamento. Esta pesquisa foi baseada em artigos científicos acessados nas plataformas digitais *Scielo* e *Google Acadêmico*. A família Fabaceae possui aproximadamente 630 gêneros e 18.000 espécies, sendo a terceira maior família de Angiospermas. No Brasil ocorrem cerca de 200 gêneros e 1.500 espécies. Possui distribuição cosmopolita, ocorrendo em uma diversidade de habitats. São chamadas de leguminosas por possuir o fruto tipo legume (vagem), suas folhas são geralmente compostas, com disposição alterna, possui estípulas que podem se transformar em espinhos, suas flores possuem cálice e corola pentâmeros e quase sempre são bissexuadas. Verificou-se cerca de 1.000 trabalhos publicados no Google Acadêmico e na plataforma *Scielo* sobre o uso de leguminosas no reflorestamento de áreas degradadas. Esse uso é potencializado devido muitas espécies desta família estabelecerem simbiose com bactérias do gênero *Rhizobium* em suas raízes e proporcionar a fixação biológica do Nitrogênio, sendo assim elas conseguem se fortalecer e crescer mesmo em condições consideradas contrárias à sua produção, ajudando a devolver

nutrientes e vida ao solo, pois quando decíduas, ajudam a formar a serrapilheira sobre o solo e agregam matéria orgânica ao mesmo, ajudando ainda mais no processo de recuperação de áreas degradadas. Por estes motivos Fabaceae é uma família chave no reflorestamento de áreas degradadas e suas espécies são muito utilizadas para esse processo.

Palavras chave: Eudicotiledôneas; Leguminosas; Fixação de nitrogênio.

UTILIZAÇÃO DO JOGO DE DOMINÓ COMO MÉTODO DE APRENDIZAGEM EM GENÉTICA

Walleska Dalmolin Vignado^{1*}; Ludimilla Martins Rezende¹; Karina de Cassia Faria²

¹ Acadêmicas do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: walleska.dalmolin@unemat.br

Desde os primórdios, os estudos genéticos auxiliaram a desenvolver pesquisas em várias áreas do conhecimento, entre elas pode-se citar: na medicina (como na cura de doenças e produção de vacinas); na agricultura (como na produção de transgênicos), no âmbito criminal (como resolver crimes a partir de testes de DNA) e na área molecular (como o estudo das mutações e determinar padrões de descendência). Nesse ínterim, é cabível enfatizar uma área primordial na genética, a Interação Gênica, que é quando dois ou mais genes atuam para condicionar uma determinada característica. O tom de pele, por exemplo, é determinado por uma interação gênica. Desse modo, neste trabalho será mostrado de um jeito didático a interação gênica para as diferentes formas da crista das galinhas. O jogo "Dominó Gênico" facilita a compreensão dos estudantes sobre os principais conceitos de genética, neste caso, os genótipos (R e r; E e e) formando, conseqüentemente, os fenótipos (noz, ervilha, rosa e simples). Vale ressaltar que o objetivo do jogo é explorar a genética de uma maneira divertida e interativa, podendo os discentes interessados em participar do jogo não necessitarem ter um conhecimento prévio do assunto abordado. Através do jogo, eles podem desenvolver aptidões de resolução de problemas e pensamento analista, o que pode ser proveitoso na vida, já que os alunos aprendem jogando.

Palavras-chave: interação gênica, genótipos, fenótipos, crista de galinhas, didática.

EVIDÊNCIA DE EFEITO ALELOPÁTICO DE EXTRATO DE FOLHAS DE EUCALIPTO (*Eucalyptus sp.*) SOBRE A GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE BARU (*Dipteryx alata Vogel*): TESTE IN VITRO

Aline Alves Pereira¹; Cecília Verena da Silva¹; Érika Cristina Alves Miranda¹; José Márcio Silva Costa¹; Keyce Anicete da Silva¹; Leandro Schlemmer Brasil^{2*}

¹ Acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UFMT/ARAGUAIA.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UFMT/ARAGUAIA.

*Email: leandro.brasil@ufmt.br

A alelopátia ocorre quando existe competição entre espécies de plantas e uma utiliza-se de compostos químicos presentes nas folhas, flores ou frutos para inviabilizar total ou parcialmente o desenvolvimento de outra. Já foram evidenciados efeitos alelopáticos de Eucalipto sobre a germinação de sementes de algumas culturas agrícolas. No entanto, pouco se conhece sobre os possíveis efeitos alelopáticos de Eucalipto sobre as espécies nativas do Cerrado. O baru *Dipteryx alata* Vogel, por exemplo, é uma espécie nativa do Cerrado brasileiro que tem sementes comestíveis e é importante para alimentação de animais nativos e da população humana. Portanto, nosso objetivo foi verificar se a exposição ao extrato de folhas de Eucalipto reduz as taxas de germinação de baru em um teste *in vitro*. Preparamos um extrato batendo no liquidificador 250g de folhas de eucalipto em 1L de água; Em seguida colocamos 80 sementes de baru individualmente em placas de Petri e escolhemos aleatoriamente 40 que foram imersas no extrato de folhas de Eucalipto e 40 imersas em água. Após isso a germinação das sementes foi observada por 10 dias. Fizemos um teste de X² para testar se a frequência de germinação de sementes de baru diferia quando inserida em água ou em água com extrato de folhas de eucalipto. Verificamos que a taxa de germinação de sementes de baru inseridas na água foi de 75% enquanto que a taxa de germinação de sementes de baru inseridas no extrato de folhas de Eucalipto foi de apenas 42,5% (X²: 8,72, Gl: 1, p = 0,003). O efeito alelopático de Eucalipto acontece devido a liberação de substâncias

que fazem com que o processo de germinação seja mais lento ou até não aconteça. Portanto, se esses resultados se confirmarem em campo a expansão de extensas áreas de monocultura de Eucalipto no Cerrado pode prejudicar os indivíduos de baru em áreas de remanescentes de Cerrado nas suas proximidades das plantações.

Palavras-chave: Cerrado; Ecologia vegetal; Germinação de sementes; Reflorestamento.

A IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM

Ana Maria Silva Reis¹; Camila de Souza Branco¹; Gabrielly Vitoria Espindola Vieira de Paula¹; Julia Gabriela da Silva¹; Kariny Feitosa Oliveira¹; Leidiana Fernandes da Silva¹; Mateus Lima de Toledo Ribeiro¹; Valdinei de Carvalho Andrade¹; Clarisley Silva Souza²; Francisco de Paula Athayde Filho³

¹ Acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente supervisor do PIBID na Escola Estadual Ministro João Alberto/NX

³ Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: ministro.pibid@gmail.com

O laboratório de ciências remete a um espaço onde se potencializa o conhecimento teórico no âmbito escolar, em que se abrange um vasto conhecimento no qual o professor é apenas um mediador entre o conceito científico e o aluno. Sendo assim, é um espaço especialmente projetado e equipado para realizar experimentos e reflexões científicas. É utilizado em diversas áreas da ciência, como física, química, ciências e biologia, entre outras. Na Escola Estadual Ministro João Alberto, no município de Nova Xavantina-MT, o laboratório possui uma coleção didática, composta de modelos anatômicos, coleções secas e úmidas de plantas e animais, microscópios ópticos, condensador e materiais de apoio. Neste contexto, constitui um importante meio para experimentação, onde os professores e bolsistas do PIBID têm realizado práticas com os alunos da Escola, referente as aulas de ciências e biologia, pois permitem aos alunos aplicar os conceitos teóricos aprendidos em sala de aula na prática, o que ajuda a consolidar o aprendizado e desenvolver habilidades científicas. As aulas práticas, sempre muito disputadas pelos alunos, potencializam sua formação. Portanto, os laboratórios de ciências são espaços essenciais para a educação e a pesquisa científica, oferecendo aos alunos e pesquisadores a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos na prática, desenvolver habilidades científicas e realizar experimentos de alta qualidade.

Palavras chaves: Conhecimento; Aula prática; PIBID.

DESCRIÇÃO CARIOTÍPICA DA ESPÉCIE *Rhinella diptycha* PARA LESTE DO MATO GROSSO

Beatriz Batista Innocente^{1*}; Andressa Vieira Andrade ²; Kessia Maia Ribeiro²; Amanda Lourenço de Carvalho²; Mirella Marino de Souza ³; Ricardo Firmino de Sousa⁴; Karina de Cassia Faria⁴; Joaquim Manoel da Silva⁴.

¹Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, UNEMAT/NX

²Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

²Acadêmica do Curso de Bacharelado em Agronomia, UNEMAT/NX.

⁴Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: batista.innocente@unemat.br

Rhinella diptycha (Cope, 1862) é conhecida popularmente como "sapo boi", por ser considerada um anfíbio de grande porte. A espécie apresenta ampla distribuição geográfica no Brasil sendo encontrada em perímetro urbano, estradas e próximo a riachos ou lagoas temporárias. Por possuir padrões de coloração diferentes e dimorfismo sexual de coloração, a espécie passou por inúmeras revisões taxonômicas, sendo sinônimo de *Bufo paracnemis*, *Rhinella jimi*, *Rhinella schneideri*, entre outros. No leste do Mato Grosso, há um déficit de levantamento da anurofauna, juntamente com a falta de descrição de cariótipos para a região. A aplicação da citogenética em cromossomos mitóticos tem ajudado a compreender a taxonomia dos anuros. Contribuindo para esclarecer os mecanismos envolvidos na diferenciação dos cariótipos. O objetivo deste trabalho foi descrever o cariótipo de *R. diptycha* para a região leste de Mato Grosso e compará-lo com a descrição da literatura. As coletas foram realizadas no município de Nova Xavantina, durante os meses de fevereiro e março de 2023 (autorização SISBIO 82985). Foi utilizada busca visual em torno dos corpos d'água e do perímetro urbano. Os animais foram capturados manualmente e levados para o laboratório. Para obtenção dos cromossomos metafásicos, foi seguido o protocolo adaptado de Baldisera Jr. et al. (1993). Os cromossomos mitóticos foram obtidos a partir de células de fígado e da

medula óssea, injetando colchicina 0,2% na proporção aproximada de 0,1 ml/10g de peso do animal, 10 horas antes da morte do animal. A morte do animal foi realizada com substância anestésica à base de cloridrato de lidocaína 5%. Os cromossomos foram corados com *Giemsa* 5%. As lâminas que obtiveram metáfases de boa qualidade foram fotografadas, e o cariótipo foi montado no *Adobe Photoshop*. O cariótipo encontrado foi semelhante ao já descrito para a espécie em outras regiões ($2n = 22$), sendo o conjunto cromossômico composto por 11 pares de cromossomos com morfologia meta/submetacêntrica. O estudo contribuiu para ampliar o conhecimento sobre a citogenética dos anuros da região.

Palavra-chave: Sapo, citogenética, Cariótipo.

ATIVIDADES REFERENTES AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOÃO ALBERTO/NX

Camila de Souza Branco¹; Ana Maria Silva Reis¹; Gabrielly Vitoria Espindola Vieira de Paula¹; Julia Gabriela da Silva¹; Kariny Feitosa Oliveira¹; Leidiana Fernandes da Silva¹; Mateus Lima de Toledo Ribeiro¹; Valdinei de Carvalho Andrade¹; Clarisley Silva Souza²; Francisco de Paula Athayde Filho³

¹ Acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente supervisor do PIBID na Escola Estadual Ministro João Alberto/NX

³ Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: ministro.pibid@gmail.com

O Dia Mundial da Água é comemorado anualmente em 22 de março e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da água para a vida e a necessidade de sua preservação. Diversas práticas são realizadas neste contexto, como campanhas de conscientização, limpeza de rios e praias, plantio de árvores, distribuição de material informativo, entre outras atividades. Uma das práticas realizadas na Escola Estadual Ministro João Alberto, em Nova Xavantina-MT, foi a construção de um filtro artesanal, utilizando materiais recicláveis, para filtrar amostras de águas coletadas do Rio das Mortes e do córrego Salgadinho. Após a montagem do filtro, foram observadas com as turmas do 6º, 7º e 8º anos as amostras de água no microscópio, onde identificou que haviam microrganismos e bastante impurezas, que pode ser explicado devido às fortes chuvas no período. Após, as amostras foram filtradas, o que possibilitou observar a retenção da sujeira, a qual levada novamente ao microscópio, observou que por sua vez estava com menor quantidade de impurezas e microrganismos. Em seguida foi realizado um debate com os alunos sobre a importância da água e distribuído aos alunos um jornal relacionado ao tema, com informações e atividades para serem realizadas em sala. Portanto, o Dia Mundial da Água é uma oportunidade para promover a conscientização e ação em relação ao uso sustentável e preservação dos recursos hídricos, envolvendo indivíduos, organizações e governos em todo o mundo.

Palavras-chave: Conscientização; Microrganismo; Preservação; PIBID.

DOMINÂNCIA COMPLETA, DOMINÂNCIA INCOMPLETA E CODOMINÂNCIA

Clarissa Aires Pimentel^{1*}; Maxuel Rosa Portugal¹ & Karina de Cassia Faria²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: claryportugal22@gmail.com

A genética é a ciência que estuda as características hereditárias e da variação de organismo, ou seja, características que são transmitidas pelo código genético passado de geração em geração. Seus principais fundamentos foram traçados por Gregor Mendel em meados do século XIX, buscando entender como que as características são passadas de um organismo para a sua prole, tendo diversos estudos relacionados nessa área. Um deles são as extensões da genética mendeliana. Nas expressões dos alelos em situação de dominância e recessividade, a dominância completa consiste nos indivíduos em que um par de gene para determinada característica, quando em heterozigose apresenta fenótipo igual a um indivíduo homozigoto dominante. Já na dominância incompleta os alelos em heterozigose vão apresentar um fenótipo diferente dos indivíduos homozigoto visto que nenhum é completamente dominante. Na codominância são dois alelos que apresentam o fenótipo que estão ativos nos indivíduos heterozigoto e homozigoto formando dois fenótipos no indivíduo. Neste trabalho a proposta e demonstrar de uma maneira didática a percepção destas relações genéticas no nosso cotidiano por meio de atividade pratica. Utilizaremos um experimento (https://www.youtube.com/watch?v=LcCbX5f_1w8), chamado prática das cores, no qual é apresentado uma sequência das relações alélicas do tipo dominância completa, dominância incompleta e codominância por meio do uso de simples preparações, incluindo tintas guache das cores branca e vermelha, agua, óleo de cozinha, leite integral, colheres, copos, garrafas, rótulos com diferentes sequências de aminoácidos, cola branca, funil e vasilhas transparente.

Objetivo deste estudo é demonstrar praticas disponíveis na literatura que permita facilitar o conhecimento da genética básica, especialmente os conceitos de dominância completa, incompleta e codominância e o seu efeito fenotípico.

Palavras-chave: genética; atividade pratica; fenótipos.

INTERVENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO ARAGUAIA NA RECUPERAÇÃO HÍDRICA DA BACIA DO CÓRREGO FUNDO, BARRA DO GARÇAS, MT

Cristiane Vasconcelos de Souza Rosa¹; Clodoaldo Carvalho Queiroz¹; Sergio Pedro Balestrin¹;
Kaique da Silva Rodrigues¹; Rafaella Oliveira Martins¹; Renira Oda Goes¹; Aline Alves
Pereira¹; Maryland Sanchez^{1,2}; Leandro Schlemmer Barsil^{1,2}

¹Membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Araguaia.

²Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UFMT/ARAGUAIA.

*Email: leandro.brasil@ufmt.br

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Araguaia (CBH) é uma organização mista com 50% dos membros sendo servidores públicos e 50% da sociedade civil. A principal meta do CBH é mediar conflitos relacionados aos recursos hídricos e intervir de forma propositiva para a preservação e recuperação dos recursos hídricos. Baseado nisso, o objetivo aqui é divulgar resultados parciais do Projeto de Revitalização da Bacia do Alto Araguaia-plano piloto Barra do Garças, na Bacia do Córrego Fundo (BCF), parceria CBH, Centro de Pesquisa do Pantanal e UFMT, com financiamento do Banco Bradesco. A maior parte da área da BCF é utilizada por pequenas e médias propriedades que desenvolvem pecuária. O CBH atua em diversas frentes na BCF, indo desde a adequação de estradas rurais e a implantação de terraços nas áreas produtivas de pastagens para as práticas conservacionistas de solo e água, até reflorestamento e monitoramento de nascentes e análise da qualidade da água consumida nas propriedades. O projeto iniciou em novembro de 2021 e teve seu lançamento oficial realizado em 22 de março de 2022 no Dia Mundial da Água. No ano seguinte, na mesma data, foi realizado um Dia de Campo para apresentar resultados das ações realizadas e das expectativas futuras. Até o momento, foram realizados dois cursos de capacitação: 1) Noções sobre Hidrologia, Produção de Água e Recuperação de Nascentes e 2) Conservação de Solo, Adequação de Estradas Rurais e Contenção de Escoamento Superficial. Foram implantados

350 hectares de terraços em onze propriedades selecionadas a partir da aplicação do protocolo de qualidade ambiental que foi aplicado em 81 nascentes. Destas, 10 foram submetidas a um estudo com insetos aquáticos e 30 foram selecionadas para o monitoramento ambiental contínuo com a garantia do seu reservamento adequado; outro estudo importante refere-se ao levantamento florístico em realização em dois fragmentos florestais onde já se encontra inventariados aproximadamente 383 indivíduos e 85 espécies de plantas nativas de matas de galeria. Além disso, um outro estudo referente a qualidade biológica da água e a potabilidade em 30 propriedades identificou que aproximadamente 70% das propriedades utilizam água de nascentes sem tratamento para consumo humano. Por fim, vale ressaltar que além das ações intervencionistas nas propriedades o uso desse projeto na educação ambiental em escolas é uma ferramenta poderosa para que exista um futuro com melhores condições hídricas na região.

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica do Araguaia; Nascentes; Riachos do Cerrado; Segurança hídrica.

EFEITO MODIFICADOR DE PALADAR DE *Synsepalum dulcificum* (Schumach. & Thonn.) Daniell. CONHECIDA COMO PLANTA DO MILAGRE

Diego Antonio de Souza Lucas^{1*}; Oriales Rocha Pereira²

¹ Acadêmico do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: diegonx7@hotmail.com

Sapotaceae é uma família de plantas lenhosas com cerca de 1.250 espécies no mundo, distribuídas em 58 gêneros, das quais cerca de 400 ocorrem nos neotrópicos. Pertencente a esta família a planta do milagre, cujo nome científico é *Synsepalum dulcificum* (Schumach. & Thonn.) Daniell, é uma planta tropical nativa da África Ocidental, conhecida por sua capacidade de transformar a percepção do paladar azedo em doce. O presente trabalho visa apresentar a espécie *Synsepalum dulcificum* para a população de Nova Xavantina – MT e os efeitos do fruto desta espécie, conhecida popularmente como planta do milagre. A metodologia utilizada para o levantamento de informações sobre a espécie foi por meio de levantamentos bibliográficos. *S. dulcificum* é um arbusto perene que cresce até 6,1 m de altura em seu habitat nativo e cerca de 3 m quando cultivado. Suas folhas têm 5–10 cm de comprimento, 2–3,7 cm de largura, e suas flores apresentam coloração marrom. Os frutos maduros são de cor vermelha parecido com uma cereja com cerca de 2 cm de comprimento e agrupados nas extremidades dos ramos. O fruto contém uma fina camada de polpa comestível em torno de uma semente ovoide alongada. Historicamente, a fruta é referida como fruto do milagre devido seu atributo único de modificação do sabor que faz com que nossos comestíveis tenham um sabor doce após a boca ter sido exposta a fruta. A propriedade modificadora de sabor atribui-se a uma glicoproteína chamada “miraculina”, que se liga às células receptoras doces da língua, suprimindo a resposta de um sabor azedo no sistema

nervoso central. *S. dulcificum* é amplamente cultivada na Ásia, nos Estados Unidos e na América Latina, também é frequentemente encontrada em quintais de diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil, e já é utilizada na indústria alimentícia e farmacêutica em alguns locais. É uma espécie muito promissora, mas ainda pouco documentada. Essa atribuição pode ser explicada pelo pouco conhecimento que se tem da planta e a escassez de dados nas plataformas digitais. Apesar de exótica a planta possui potenciais que poderiam ser de grande valia para a produção de fármacos no Brasil, como por exemplo, produção de adoçante para diabéticos, como acontece em locais onde são vastamente semeadas.

Palavras-chave: Sapotaceae; Planta exótica; Miraculina; Modificador de paladar.

GERMINAÇÃO E MORTALIDADE DE EMBRIÕES DO IPÊ-AMARELO (*Handroanthus ochraceus* (Cham.) Mattos.) SOB CONDIÇÕES CONTROLADAS

Emillio Enilson Alves da Silva¹; Sulamita Pereira Dos Santos²; Oriales Rocha Pereira³.

¹Mestrando em Ecologia da Conservação, PPGEC/NX.

²Acadêmico do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

³Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: emillioenilson_nx@hotmail.com

As espécies do gênero *Handroanthus* produzem grande quantidade de sementes, as quais são dispersas pelo vento, fenômeno conhecido por anemocoria. Algumas espécies do gênero têm elevado potencial para recuperação de áreas degradadas, mas as sementes não apresentam características morfofisiológicas que lhes confirmam longevidade. A recuperação de áreas degradadas está intimamente ligada à restauração ecológica, ciência que contribui para o entendimento dos processos de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. A metodologia para recuperação dessas áreas é baseada na seleção e introdução de espécies arbóreas capazes de crescer sob condições adversas. Para inserir as espécies nesses ambientes, se faz necessário produzir mudas a partir da germinação de sementes. O processo de germinação de uma semente pode ser definido como a retomada do metabolismo e o crescimento do eixo embrionário, originando uma nova plântula. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a taxa de mortalidade, durante o processo de germinação, de 180 embriões de sementes de ipê amarelo *Handroanthus ochraceus*, distribuídas em 6 tratamentos, sendo eles: T1. Terra Preta, T2. Terra Preta + Quebra de Dormência, T3. Terra Preta + NPK, T4. Terra Preta + NPK + Quebra de Dormência, T5. Terra Vermelha, e T6. Terra Vermelha + Quebra de Dormência. Foram plantadas 30 sementes para cada tratamento, cuja taxa de germinação foi acompanhada por 40 dias. Foi registrado a germinação de 164 plântulas (91,11 % do total) e mortalidade de 16 (8,89 % do total). Isso

pode ser explicado devido a queda na taxa da viabilidade das sementes ou interferência do substrato no desenvolvimento da plântula, como foi evidenciado nos tratamentos: T1 com mortalidade de 5 plântulas (16,6 %), T2 com 1 (3,33 %), T3 com 4 (13,3 %), T4 com 0 (0 %), T5 com 1 (3,33 %), e T6 com 5 (16,6 %) de mortalidade. Em um espaço controlado, com acesso a água, controle de herbivoria, controle de fungos etc, ocorre baixa mortalidade de embriões e plântulas, porém o número da mortalidade não supera o número de sementes germinadas e plântulas com desenvolvimento inicial bem estabelecido para a espécie de *H. ochraceus*.

Palavras-chave: Desenvolvimento vegetal; Plântulas; Recuperação de áreas.

FAMÍLIA *Poaceae*: *Zea mays* L. E SEU POTENCIAL ECONÔMICO PARA A PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEL

Fernanda Camila Cleveston^{1*}; Oriales Rocha Pereira²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: fernanda.cleveston@unemat.br

O milho (*Zea mays* L.) pertence à família Poaceae, possui ampla distribuição geográfica e a sua família possui uma grande diversidade de espécies e um grande potencial econômico. Essa família possui cerca de 10.000 espécies distribuídas em 700 gêneros. São encontradas no Brasil cerca 1.500 espécies e 170 gêneros, somente na região Centro-Oeste encontramos um total de 703 espécies. O potencial econômico da família é devido a variedade de cereais, que são fontes de alimento para os humanos e também para os animais. O objetivo deste trabalho é apresentar o potencial do milho (*Zea mays* L.) para a produção de biocombustível no estado de Mato Grosso. A metodologia adotada foi levantamento bibliográfico em mídias digitais. *Z. mays* é uma espécie que possui caule do tipo colmo, com nó e entrenó, atingindo em média 2 m. A cada nó acima do solo emergem as folhas com cerca de 90 cm de comprimento e 7-9 cm de largura. Nas axilas das folhas emergem as inflorescências femininas (espiga) e no ápice do caule se forma uma inflorescência masculina (pendão). Abaixo do solo se encontra o sistema radicular fasciculado, característico das gramíneas. A produção da espécie *Zea mays* L. no Brasil no ciclo 2022/23 está estimada em 312,5 milhões de toneladas, representando um acréscimo de 40,1 milhões de toneladas quando comparada com o período 2021/22. A alta é de 15% segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. O grande destaque desta espécie se deve a diversidade de produtos que podem ser gerados tanto para a alimentação como para a indústria, incluindo amido, adoçante, óleo, bebidas, álcool industrial e etanol (combustível).

No estado de Mato Grosso a produção de etanol através do milho surgiu como uma ideia em 2012, na região de Lucas do Rio Verde. O estado de Mato Grosso se tornou um pioneiro na produção de etanol através do milho, tendo sua primeira usina full (usa somente milho) em 2017. Nos dias atuais existe um total de 18 usinas no Brasil, sendo que 11 estão no estado de Mato Grosso, e o mesmo possui projetos de aumentar tanto a produção quanto a quantidade de usinas por meio da construção de mais conglomerados no estado. Comparado com a produção de etanol de cana de açúcar, o milho produz mais etanol que a cana de açúcar, porém precisa de uma área maior para a sua produção.

Palavras-chave: Milho; Etanol; Mato Grosso.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOÃO ALBERTO/NX

Gabrielly Vitoria Espindola Vieira de Paula¹; Ana Maria Silva Reis¹; Camila de Souza Branco¹; Julia Gabriela da Silva¹; Kariny Feitosa Oliveira¹; Leidiana Fernandes da Silva¹; Mateus Lima de Toledo Ribeiro¹; Valdinei de Carvalho Andrade¹; Clarisley Silva Souza²; Francisco de Paula Athayde Filho³

¹ Acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente supervisor do PIBID na Escola Estadual Ministro João Alberto/NX

³ Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: ministro.pibid@gmail.com

A alimentação adequada é de suma importância no âmbito escolar pois garante um bom crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um programa estabelecido por Lei, que assegura aos estudantes a promoção, proteção e garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional, visto que a escola é muitas vezes o lugar onde as crianças fazem a maioria das refeições diárias e, uma vez que hábitos saudáveis são incluídos no processo de aprendizagem, as crianças podem reproduzir essas práticas entre familiares e amigos. Em visão disso, a alimentação da Escola Estadual Ministro João Alberto, em Nova Xavantina-MT, é composta por três refeições em cada período: café da manhã quando os alunos chegam, sendo pão, bolo acompanhado de suco de fruta ou café com leite; a refeição principal na hora do intervalo, geralmente é mais completa, composta por arroz, feijão, macarrão, carnes e verduras; e na hora da saída os alunos recebem uma fruta, que podem variar. Tal cardápio adotado pela escola é bem aceito entre os alunos, uma vez que na pesquisa sobre o Consumo da Refeição realizada pelos alunos do PIBID mais de 80% dos alunos alegaram consumir e gostar da merenda escolar. Por fim, concluiu-se, por meio de pesquisas e observações, um alto índice de aprovação do menu escolar promovido pela Escola Estadual Ministro João Alberto, o qual, conseqüentemente, gera baixo desperdício alimentício

e quase inexistente consumo de produtos industrializados pelos alunos dentro do colégio, contribuindo para um desenvolvimento mais saudável e nutricional das crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Saúde alimentar; Alunos; Escola; PIBID.

QUAIS TIPOS DE LIXOS SÃO DESCARTADOS INDEVIDAMENTE NA PRAIA QUARTO CRESCENTE, ARAGARÇAS, GO?

Gisely Marques Gonçalves¹; Emanoela Ferreira Simon¹; Dhenifer Almeida da Silva¹; Alerrandro Goncalves de Oliveira¹; Gabriel de Andrade Santana¹; Ranara Eduarda Ferreira de Souza¹; Danielle Regina Gomes Ribeiro-Brasil^{2*}

¹Acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UFMT/ARAGUAIA.

²Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UFMT/ARAGUAIA.

*Email: danielle.brasil@ufmt.br

Lixo é todo resíduo sólido descartado ou jogado fora que seja resultante de atividade antrópica. O lixo permanece longos períodos e podem acumular-se, devido a frequência no descarte inadequado, e atrair animais vetores de doenças, causando poluição ambiental, visual e impactando o turismo. Cerca de 90% do acúmulo de lixos nos ambientes naturais tem relação com turismo, entre os quais 30% são decorrentes de material descartável. Durante a alta temporada de praia (junho e julho), são esperados mais de 50 mil turistas na região de Aragarças–GO e circunvizinhanças. Por este motivo, o objetivo deste estudo foi fazer o levantamento prévio dos resíduos sólidos encontrados na principal praia, chamada Quarto Crescente em Aragarças–GO. Para tanto, foram coletados os macros resíduos de uma extensão de 150 m localizada a 10 m distância da água. A coleta foi realizada no mês de novembro de 2022. Os resíduos foram fotografados, limpos, contabilizados, tabulados, classificados e armazenados para serem expostos à comunidade na temporada de 2023. Os itens encontrados foram diversos, totalizando 441 itens, categorizados entre algodão, borracha, madeira, metal, orgânicos, papel, plástico e vidro. Itens como pneu de moto e bexiga inflável foram categorizados como borracha, palitos de fósforo e restos de madeira utilizados para fogueira, categorizados como madeira. Entre os metais havia latas de cerveja (04), lacre de latas (23), tampas de garrafa (19) e um parafuso. Entre os orgânicos havia ossos de frango (02) e restos de peixes (não contabilizados pela dificuldade em contar) que possivelmente haviam

sido utilizados como iscas para pesca artesanal. Entre o papel, havia embalagens de carvão (03). Entre os itens plásticos havia embalagens diversificadas (86), garrafas (10), descartáveis diversos (92), brinquedos para animais e para crianças (05) e outros itens diversos (67). Além de garrafas e pedaços de vidro (07) e bitucas de cigarro (98). Desta forma, podemos inferir que o plástico, em geral, juntamente com as bitucas de cigarros, em termos de quantidade de itens, foram os mais abundantes. Itens plásticos podem ser ingeridos pela fauna causando efeitos adversos, enquanto os compostos químicos das bitucas de cigarro podem diluir-se na água causando efeitos ainda não elucidados. Por estes motivos, é importante manter o monitoramento dos resíduos sólidos nas praias e acionar as políticas públicas para a educação ambiental quanto ao descarte correto de lixo.

Palavras-chave: Plásticos, Bitucas de cigarro, Poluição ambiental, Temporada de praia.

A IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E ECONÔMICA DAS EPÍFITAS

Jamilly Pereira Costa Queiroz¹; Josiane Rodrigues de Jesus¹; Oriales Rocha Pereira²;
Francisco de Paula Athayde Filho²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: Jamilly.queiroz@unemat.br

As epífitas são de grande importância ecológica, uma vez que são plantas que vivem sobre outras plantas, produzindo seus próprios nutrientes sem causar nenhum prejuízo à espécie hospedeira. Não retira nutrientes daquela que lhe favorece apoio, e sim fornecendo alimentos e águas para espécies que vivem nas partes altas da floresta, além de oferecer substratos úteis para animais como pássaros, para construção de ninhos, por exemplo. As epífitas são encontradas em florestas tropicais, onde a umidade é alta e sempre há falta de luz. É comum existir numa mesma árvore várias espécies de epífitas de diferentes famílias, como Orchidaceae (orquídeas), Bromeliaceae (bromélias ou gravatás), Polypodiaceae (samambaias), Cactaceae (flor-de-maio ou flor-de-seda) e muitas outras. No que se refere à importância econômica associadas às epífitas, muitas tem potencial ornamental, como as orquídeas e bromélias, dentre outras. Outras espécies de epífitas são utilizadas para artesanatos por possuírem fibras resistentes, como aquelas pertencentes aos gêneros *Heteropsis* (cipó-titica), uma Araceae; e *Ischnosiphon* (arumã), uma Marantaceae. Muitas espécies de Araceae são utilizadas na indústria farmacêutica como fonte de compostos químicos, como: saponinas, compostos cianogênicos, polifenóis, antocianinas e flavonoides. As samambaias epífitas, principalmente aquelas pertencentes à Polypodiaceae e Hymenophyllaceae, podem ser usadas como indicadores de ambiente preservados e alterados, mas também utilizadas como plantas ornamentais, substrato para o cultivo de orquídeas e bromélias. Sendo assim, as epífitas são

de grande potencial ecológico e econômico, pois contribui para a biodiversidade e economicamente.

Palavras-chave: Orchidaceae; Araceae; Bromeliaceae; Samambaias; Biodiversidade.

**A “INGENUIDADE ECOLÓGICA” DE *Psalidodon xavante* (Garutti & Venere 2009),
ESPÉCIE ENDÊMICA E ISOLADA POR CACHOEIRAS EM UM RIACHO DO
CERRADO BRASILEIRO**

João Batista Araujo Leite¹; Nádia Marques Gomes¹; Tamara Rodrigues de Souza¹; Temicio Eufrazio da Silva Neto¹; Vanessa Silva de Almeida¹; Leandro Schlemmer Brasil²

¹ Acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UFMT/ARAGUAIA.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UFMT/ARAGUAIA.

*Email: leandro.brasil@ufmt.br

Ingenuidade ecológica é a falta de “precaução” de uma espécie em relação aos possíveis perigos que ela corre interagindo com outras espécies. Isso ocorre devido à falta de pressão seletiva para que a espécie desenvolva comportamentos defensivos. *P. xavante* Garutti & Venere 2009 (Characidae) é um peixe endêmico do riacho Avoadeira que é localizado no Parque Estadual da Serra Azul em Barra do Garças, MT. *P. xavante* é a única espécie de peixes que habita o riacho acima da cachoeira Pé da Serra, que é uma barreira geográfica a entrada de outras espécies de peixes. Nosso objetivo foi testar se *P. xavante* demonstra aspectos comportamentais condizentes com o que é esperado em espécies ecologicamente ingênuas. Nossa hipótese é que *P. xavante* não apresente comportamento defensivo ao ser exposto a observadores humanos. Fizemos um experimento com 5 indivíduos de *P. xavante* em um aquário e 5 indivíduos de *Psalidodon* sp que vivia naturalmente em riachos com múltiplas espécies, em outro aquário. Os peixes foram observados por dois dias, manhã, tarde e noite. Fizemos 10 baterias de 1 minuto observando o comportamento com intervalos de 2 minutos sem observação, totalizando 60 minutos de observação de comportamento de cada espécie. Foi anotado se os peixes usavam ou não o abrigo e se nadavam na parte da frente do aquário, próximo aos observadores ou ao fundo, longe dos observadores. Fizemos um χ^2 para testar se a frequência de uso do abrigo diferia entre as espécies e outro para testar se a posição no aquário (frente ou fundo) também diferia entre as espécies. Nossa hipótese foi corroborada,

a frequência de uso do abrigo por *P. xavante* foi de apenas 30% enquanto o uso de abrigo por *Psalidodon* sp foi de 90% ($X^2:45$; Gl: 1; $p < 0,001$). Além disso, a frequência que *P. xavante* nadava próximo ao observador foi de 88,3% enquanto *Psalidodon* sp ficava próximo do observador apenas em 65% das vezes ($X^2:9,13$; Gl: 1; $p: 0,003$). Tendo em vista a ingenuidade ecológica de *P. xavante* a ameaças e sabendo que o riacho onde ela habita localiza-se em uma área onde é permitida a visitação de turistas, acreditamos que essa espécie corre sérios riscos caso essa atividade promova a introdução de espécies exóticas predadoras no seu habitat.

Palavras-chave: Etologia; Ecologia comportamental; Ictiofauna; Interações bióticas; Peixes.

PLANTAS EXÓTICAS E A AMEAÇA AO HABITAT DE ESPÉCIES NATIVAS

Josiane Rodrigues de Jesus¹; Jamilly Pereira Costa Queiroz¹; Oriales Rocha Pereira²;
Francisco de Paula Athayde Filho²

¹Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

²Docente do Curso Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: rodrigues.jesus@unemat.br

A introdução de plantas exóticas em ecossistemas naturais pode representar uma ameaça significativa para as espécies nativas que habitam essas áreas. Essas plantas são aquelas que foram levadas de um lugar para outro por ação humana, seja intencional ou acidentalmente e que não são nativas da região onde foram introduzidas. O impacto dessas plantas exóticas nas espécies nativas pode ser causado de diversas maneiras. A competição por recursos é uma das principais ameaças, já que as plantas exóticas podem crescer rapidamente, além de ter uma maior capacidade de se reproduzir e conseqüentemente, ocupar mais espaço e recursos. Além disso, essas plantas podem alterar o equilíbrio ecológico das áreas onde se estabelecem, interferindo na cadeia alimentar e prejudicando a sobrevivência de animais e insetos nativos. Outro fator preocupante é que essas plantas exóticas podem não ter predadores naturais nas regiões onde são introduzidas, o que pode resultar em um crescimento descontrolado e a dominação da área, comprometendo o habitat de espécies nativas. Além disso, as plantas exóticas podem transmitir doenças e parasitas para as espécies nativas, prejudicando sua saúde e diminuindo sua capacidade de se reproduzir. As plantas exóticas podem ser introduzidas em uma área de diversas formas, como através do comércio de plantas ornamentais, transporte de mercadorias, atividades de lazer e recreação, dentre outras. O presente trabalho visa mostrar para a população que espécies exóticas introduzidas de forma direta ou indireta pode acarretar mudanças no ambiente natural, por isso, é importante que haja uma maior conscientização e controle sobre as práticas de introdução dessas plantas em

áreas naturais, bem como a implementação de medidas de manejo e controle para minimizar seus impactos negativos. A preservação da biodiversidade é fundamental para manter o equilíbrio dos ecossistemas naturais e garantir a sobrevivência de espécies nativas. Para isso, é necessário tomar medidas efetivas de proteção, como o controle da introdução de plantas exóticas, a recuperação de áreas degradadas e a implementação de programas de conservação da fauna e flora nativa. Além disso, é importante conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente, pois se a população contribuir evitando a introdução de espécies exóticas preservando o ambiente natural estarão contribuindo com a preservação da biodiversidade.

Palavras-chave: Competição por recursos; Biodiversidade; Ameaça; Equilíbrio ecológico.

USO DE SIMULADORES E NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS VOLTADAS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Karolaine Ferreira Maia¹; André Luiz Borges Milhomem²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente da FABIS, UNEMAT/NX.

*Email: karolaine.maia@unemat.br

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) são uma grande variedade de aplicativos, dispositivos, redes e serviços de computação que possibilitam a interação e podem ser utilizados em vários segmentos. Essas tecnologias, associadas ao uso do computador e/ou smartphones com recursos da internet, podem ser facilmente aprendidas e manipuladas pelas crianças, adolescentes e jovens das gerações Z e Alpha, que nasceram imersos num mundo digital e são, portanto, chamados de nativos digitais. Por isso, surge o interesse em procurar diferentes alternativas de utilizar esse meio tecnológico no processo de ensino-aprendizagem na Educação Básica. O trabalho em questão teve como objetivo geral, identificar quais foram os principais *softwares* estudados por pesquisadores de instituições de ensino brasileiras voltados à Educação Básica na área de Ciências Biológicas, para tanto, foi utilizado a base de dados/portal de periódicos da CAPES e delimitado um espaço temporal de 10 anos (2012 a 2022), através da utilização de palavras-chaves/Descritores voltados ao uso de tecnologias digitais para o ensino de Ciências Biológicas, obteve-se um total de 52 trabalhos voltados à temática em questão, porém destes, apenas 14 tinha relação direta com o ensino de Biologia e apenas um trabalho era voltado ao uso de simuladores na área de Ciências Biológicas que foi o “Laboratório virtual PhET”. Em um contexto geral, as tecnologias mais utilizadas foram Power point, Kahoot, QR Code e o Movie Maker. Os dados obtidos foram organizados e apresentados em gráficos e figuras com a utilização ferramenta de escritório, Microsoft Excel® e Power Point. De acordo com os trabalhos encontrados, e

amparados em autores como Tajra (2012), Moran (2013) e Perrenoud (2000) é notável que os estudantes se sentiam mais motivados pelo aprendizado quando os conteúdos são passados por meio tecnológicos de maneira mais lúdica e dinâmica. Por fim, considera-se que as ferramentas online podem ser utilizadas como parte complementar, como repositório de conteúdo, para realizações de atividades extraclasse, essas tecnologias de informação e comunicação podem gerar grandes potencialidades no ensino, fazendo com que desperte nos estudantes uma maior capacidade em analisar e refletir, mas para que isso ocorra é necessário o interesse da escola, do professor e dos estudantes.

Palavras-chave: Tecnologia; Aplicativos; Biologia; Simuladores.

ASPECTOS DA COLORAÇÃO E MORFOMETRIA DAS SEMENTES NÃO INFLUÊNCIAM NAS TAXAS DE GERMINAÇÃO DE BARU *Dipteryx alata*: TESTE IN VITRO

Lívia Coelho Jimenes Sanches¹; Julia de Souza Macêdo¹; Luis Felipe Martins dos Reis¹; Milena Rezende Neves¹; Raíssa Marques de Moura¹; Leandro Schlemmer Brasil²

¹ Acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UFMT/ARAGUAIA.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UFMT/ARAGUAIA.

*Email: leandro.brasil@ufmt.br

Estudar a germinação de semente de espécies nativas é importante em aspectos econômicos e conservacionistas, sendo crucial para melhorar técnicas de recuperação de áreas degradadas. O baru *Dipteryx alata* é uma árvore nativa do Cerrado brasileiro que tem grande importância para a fauna, pois produz frutos comestíveis que são muito apreciados por várias espécies de animais, incluindo aves, mamíferos e insetos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar se as características morfométricas e de coloração das sementes de Baru influenciam as suas taxas de germinação utilizando um teste *in vitro*. Foram utilizadas 40 sementes de Baru que foram medidas com paquímetro, pesadas com balança de precisão e inseridas individualmente em placas de Petri com água por 10 dias. Determinou-se a cor de cada semente visualmente em: “claras”, “intermediárias” e “escuras”. Foram feitas três regressões logísticas utilizando a germinação (0 ou 1) como variável resposta e as preditoras largura, comprimento e peso das sementes como variáveis preditoras. Em seguida, foi feito um teste de X^2 utilizando resultado da germinação (0 ou 1) como variável resposta e as cores das sementes como preditoras (Escura, Clara, Intermediária). Evidenciou-se que as características morfométricas e de cor não exercem influência na germinação das sementes de baru: comprimento da semente (X^2 : 0,011; Gl: 1; p: 0,915), largura da semente (X^2 : 0,012; Gl: 1; p: 0,911), cor da semente (X^2 : 0,928; Gl: 2; p: 0,629) ou peso da semente (X^2 : 1,83; Gl: 1; p: 0,176). Tais evidências indicam que o baru se caracteriza como uma espécie de ótima germinação, independente de seus

caracteres morfológicos. Sendo assim, não é necessário classificar as sementes de acordo com suas características morfométricas para a obtenção de boas taxas de germinação.

Palavras-chave: Cerrado; Ecologia vegetal; Germinação de sementes; Reflorestamento.

PESQUISA SOBRE O CONHECIMENTO DOS ALUNOS SOBRE PRODUTOS TRANSGÊNICOS

Martírio Tsereitsê¹; Ana Maria Silva Reis¹; Maxuel Rosa Portugal¹; Ricardo Firmino de Sousa²

¹Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

²Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: martirio.tsereits@unemat.br

Produtos transgênicos correspondem aos alimentos geneticamente modificados. Esses alimentos são produzidos em laboratório por meio de técnicas artificiais de Engenharia Genética, e possui uma série de vantagens e desvantagens. O objetivo desta pesquisa foi analisar o conhecimento dos entrevistados sobre produtos transgênicos. Como metodologia utilizamos a aplicação de questionários durante os dias 03 a 11 de abril de 2023, os dados foram obtidos através de entrevistas com alunos matriculados nos cursos da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Nova Xavantina-MT. A pesquisa teve um total de 34 entrevistados, sendo: 25 do curso de Biologia, cinco do curso de Direito, três da Agronomia e um da Engenharia Civil. Entre os entrevistados 19 foram do sexo feminino e 15 do sexo masculino, com idades variando de 18 a 42 anos. Em relação ao conhecimento sobre produtos transgênicos, 94% afirmam saber o que são e 5% não sabem. Dos entrevistados, 76% acham que consumir esses produtos podem ser prejudiciais, ocasionando, câncer como principal malefício, alergias, obesidade e intoxicação alimentar e 23% acreditam não fazer mal. Apenas 3% afirmaram não conhecer nenhum produto e 97% disseram conhecer algum produto transgênicos. Sendo os mais citados: soja, milho, arroz, queijos e ervilha. Referente a importância dos transgênicos, 16% não souberam responder, 32% citaram que seria o aumento de produção, 51% citaram redução de agrotóxicos e fácil consumo. Sobre o motivo da modificação dos transgênicos, 29% citaram maior produção, 52% citaram má qualidade,

melhor adaptação da planta ou capitalismo, outros 17% não deram resposta. Em relação aos transgênicos reduzirem a necessidade dos agrotóxicos, 64% afirmam que sim, já 36% dizem não reduzir. Sobre a diferença entre modificação e melhoramento genético, 64% citaram que o melhoramento trabalha diversidade em uma mesma espécie, e modificação são sequências de códigos removidos de uma e inseridos em outra espécie, 35% não souberam responder. Sobre o motivo da implantação do melhoramento genético, 45% relataram melhoria/qualidade dos alimentos e maior produção, 18% citaram maior resistência a doenças e pragas, 36% não deram resposta. Em relação a inclusão dos transgênicos na alimentação, 17% concordaram, justificando serem mais baratos, 50% não concordam, citando ser prejudiciais a saúde, 9% dizem ser algo opcional, 20% não justificaram. Concluiu-se que os produtos transgênicos não são muito conhecidos pela sociedade, assim como pouco se conhece sobre os benefícios ou sobre possíveis problemas que possam gerar para as pessoas.

Palavras chave: Transgenia, organismos geneticamente modificados, melhoramento genético.

PRIMEIRA LISTA DE INSETOS AQUÁTICOS DE NASCENTES DO CORREGO FUNDO, BARRA DO GARÇAS, MT

Rafaella Oliveira Martins¹; Janaina Gomes de Brito²; Leandro Schlemmer Brasil³

¹ Acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UFMT/ARAGUAIA.

² Docente do Ensino Médio. SEDUC-MT.

³ Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UFMT/ARAGUAIA.

*Email: leandro.brasil@ufmt.br

Os insetos aquáticos vivem obrigatoriamente pelo menos uma fase da sua vida exclusivamente na água. Uma das características que torna importante o estudo desses organismos é o potencial bioindicador de qualidade ambiental das Ordens Odonata, Heteroptera, Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera. Nas últimas décadas muito se avançou no estudo de insetos aquáticos em riachos de Cerrado, contudo, até o momento ninguém se aprofundou no estudo de comunidades de Insetos Aquáticos de nascentes, um ecossistema aquático extremamente frágil a mudanças ambientais e importante para a segurança hídrica. Portanto, nosso objetivo foi gerar a primeira lista de táxons de Insetos Aquáticos coletados em nascentes de tributários do Córrego Fundo, município de Barra do Garças - MT. Coletou-se três amostras de substrato como folhas, raízes e areia em 9 nascentes. Em seguida, essas amostras foram levadas para laboratório e identificadas ao menor nível taxonômico possível (Ordem, Família ou Gênero). Ao todo foram coletados 85 indivíduos distribuídos em 7 ordens e 12 famílias, como se segue: Odonata (Gomphidae, Libellulidae), Diptera (Chironomidae, Tipulidae), Trichoptera (Hydropsichidae, Calomoceratidae, Philopotamidae), Ephemeroptera (Leptophlebiidae), Coleoptera (Dytiscidae, Elmidae, Hydrophilidae) e Plecoptera (Perlidae). A ordem mais abundante foi a Diptera, com 48 indivíduos, e a menos abundante foi a Plecoptera, com 1 indivíduo. Por serem bioindicadores, conhecer a fauna de insetos aquáticos

de nascentes é um importante passo proposição de protocolos bióticos de biomonitoramento em nascentes do Cerrado.

Palavras-chave: Biomonitoramento; Check list; EPT; Limnologia; Nascentes do cerrado.

RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE UMA ESPÉCIE DE Characidae NEOTROPICAL, BACIA AMAZÔNICA

Rosimeire Oliveira de Novaes^{1*}; Fabiano Corrêa²; Lucas Pires de Oliveira²; Ronaldo Souza da Silva³; Lisandro Juno Soares Vieira⁴

¹Discente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

²Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação, UNEMAT/NX

³Programa de Pós-graduação em Programa de Pós-graduação em Zoologia, UFPA/PA

⁴Programa de Pós-graduação em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais, UFAC/AC

*Email: rosimeire.oliveira.n.@unemat.br

Estudos sobre a relação peso-comprimento e o fator de condição, são importantes aspectos da história de vida natural de peixes, gerando informações relevantes como, por exemplo, o status nutricional e o manejo de estoques pesqueiros. Nesse estudo avaliamos a relação peso-comprimento e o fator de condição de uma espécie de interesse comercial para aquariofilia *Brachyhalcinus copei* (Steindachner, 1882), na sub-bacia do igarapé Quinoá, sudoeste da Amazônia. A sub-bacia do igarapé Quinoá está localizada entre a longitude 10°06'03.33" S e latitude 67°40'11.50" O, com aproximadamente 25km de distância do município de Senador Guiomard, estado do Acre. Os peixes foram coletados bimensalmente entre agosto/2016 e julho/2018 (SISBIO: #11778), utilizando distintos apetrechos de amostragem, tais como, rede picaré, puçá e peneira. Os indivíduos coletados foram eutanaziados com eugenol, fixados em formol 5%, devidamente etiquetados e, posteriormente transferidos ao Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Acre. De cada indivíduo medimos o comprimento total em milímetros (CT mm) e o peso total em gramas (PT g). A relação peso-comprimento foi obtida pela equação $PT = aCT^b$. Os parâmetros a e b foram estimados por regressão linear usando a fórmula: $\log PT = \log a + b \log CT$. Analisamos o fator de condição pelo método alométrico, a partir da equação $FC = PT/CT^b$, onde b é a constante estimada. Para as análises utilizamos o programa estatístico PAST 3.0. Analisamos um total de 283 indivíduos, com CT

médio de 55,41mm e PT de 4,61g. A relação peso-comprimento para *B. copei* apresentou um valor de $r^2=0,98$ ($a=-1,71/b=3,04$) e o fator de condição apresentou um valor médio de 0,00057. Os valores obtidos neste estudo indicam que *B. copei* apresenta um crescimento alométrico, indicando um desenvolvimento em três dimensões. Já em relação ao fator de condição a espécie apresenta uma constante, porém baixo, indicando teoricamente baixo valor nutricional, que pode estar associado ao tipo de hábitat e alimentação.

Palavras-chave: Acre, *Brachyhalcinus*, floresta, nutrição

DADOS PRELIMINARES SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE *Moenkhausia oligolepis* (Günther, 1864), EM UM RIACHO DE TRANSIÇÃO CERRADO-AMAZÔNIA

Samara Pereira dos Santos¹, Rosimeire Oliveira de Novaes¹; Fernanda Camila Cleveston¹; Fabiano Corrêa²

¹Discentes do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

²Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação, UNEMAT/NX

*Email: santos.samara@unemat.br

O conhecimento da ecologia trófica dos peixes é essencial para entender sua fonte de energia, história natural e papéis ecológicos no habitat. Investigamos a alimentação de *Moenkhausia oligolepis* num riacho de transição Cerrado-Amazônia, município de Nova Xavantina, Mato Grosso. O córrego Bacaba (14°36'/52°22'S de longitude e 14°44'/52°17'W de latitude) situa-se na Bacia Hidrográfica Tocantins-Araguaia, especificamente na sub-bacia do Rio das Mortes. No período de seca, nos meses de outubro e novembro de 2021, coletamos os peixes (SISBIO permanente: 80579) utilizando uma rede tipo picaré de 5 m de comprimento, 2,5 m de altura e malha de 5 mm e uma peneira com 80 cm de comprimento, 50 cm de largura e malha de 5 mm. Os indivíduos foram eutanaziados com eugenol, fixados em formol 5%, etiquetados adequadamente e posteriormente transferidos para o Laboratório de Ictiologia e Limnologia da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, onde foram identificados. De cada indivíduos mensuramos o comprimento total em milímetros (CTmm) e o peso total em gramas (PTg). Para avaliar o grau de repleção estomacal, utilizamos o método visual de grau de repressão (GR), que varia de GR 0 (estômago vazio) a GR 4 (estômago cheio). A análise dos recursos alimentares envolveu a extração do conteúdo estomacal e a identificação até o menor nível taxonômico possível com o auxílio de um microscópio estereoscópico binocular ZEISS modelo Stemi DV4. Os recursos alimentares foram analisados pelos métodos de frequência de ocorrência (FO%), abundância numérica (NU%) e área relativa (AR% mm²).

Em seguida, foram combinados no Índice de Importância Relativa (IIR%), seguindo a fórmula: $IIR = FO * (NU\% + AR\%)$. Analisamos um total de 81 indivíduos, com CTmm médio de $47,26 \pm 2,20$ e PTg médio de $2,54 \pm 0,34$. Todos os indivíduos apresentaram algum recurso alimentar no estômago, sendo o GR2 o mais expressivo com 50,6%. Identificamos 22 tipos de recursos alimentares, sendo os mais representativos: "Restos de insetos" com $IIR\% = 31,46$, com maior contribuição em $FO\% = 80,24$, seguido da $AR\% = 25,77$ e $NU\% = 22,82$ e "Larvas de Díptera" que apresentaram $IIR\% = 30,86$, com maior contribuição em $FO\% = 64,19$, posteriormente do $NU\% = 38,57$ e $AR\% = 21,01$. Outro recurso importante foi o "Material orgânico" com $IIR\% = 27,12$, com maior contribuição em $FO\% = 70,37$, seguido da $AR\% = 25,97$ e $NU\% = 21,80$. O restante dos recursos alimentares variou entre $IIR\% = 0,01$ e 5,30. Diante dos dados apresentados podemos concluir que a espécie pertence à guilda dos onívoros, porém há uma tendência a insetivoria.

Palavras-chave: Dieta, Brasil, Insetos

LEVANTAMENTOS DE DADOS EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO DOS ALUNOS SOBRE CÉLULAS-TRONCO

Talita Ferreira Santos¹; Juliana Maia Araújo da Silva¹; Ricardo Firmino de Sousa²

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*Email: talita.ferreira@unemat.br

Com os avanços tecnológicos, os cientistas puderam proporcionar melhor qualidade de vida para a população, e com esses avanços a ciência moderna vêm usando as células-troncos, devido ao potencial de restituir tecidos danificados, bem como resultados animadores em para o tratamento de doenças como: mal de Parkinson, câncer, mal de Alzheimer, cardíacas e doenças degenerativas. O presente trabalho teve como objetivo, verificar o conhecimento dos alunos sobre células-tronco. O estudo foi realizado por meio da aplicação de questionários, com questões quantitativas/qualitativas. O público-alvo, foram os acadêmicos dos cursos ofertados na Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Nova Xavantina. Foram entrevistados 32 alunos, sendo 23 do sexo feminino e nove do sexo masculino. As idades destes variaram de 18 e 46 anos. Ao serem questionados sobre o que são células-tronco, 91% dos entrevistados afirmaram saber sobre o tema, enquanto 9% não souberam responder. Quando indagados, 81% afirmaram saber onde surgem as células-troncos e 19% disseram não saber. Destes, 59% afirmam saber em quais tecidos podemos encontrar as células tronco e 41% não souberam. Sendo que para ambas as questões as respostas mais citadas foram: medula óssea, cordão umbilical e sangue. Grande parte dos entrevistados, 66% não conhecem as diferenças entre as células-troncos das demais células do organismo, assim como 85% não distinguem as diferenças entre células-tronco embrionárias e adultas. Quanto à importância das Células-tronco para a saúde humana, 63% souberam identificar alguma importância. Entre as respostas, 35% para o tratamento de câncer no geral, 30% para o tratamento de leucemia,

20% no tratamento de reparação de tecidos, 15% para o transplante de medula e 5% no tratamento de doenças cardíacas. Ao terminar o questionário, foi realizada uma explicação para os entrevistados, visando esclarecer o assunto e sanar as dúvidas. Uma vez que, foram entrevistados alunos dos cursos de Agronomia (três), Engenharia Civil (dois), Direito (um) e Turismo (um). Levando em consideração que a maioria dos entrevistados cursam Biologia (25), e que destes 68% já concluíram o quarto período, esperava-se que o conhecimento sobre o tema fosse mais amplo. Entretanto, é importante analisar o nível do conhecimento dos alunos em relação ao tema abordado, e que os alunos possam a partir de então, compreender mais sobre: as diferenças celulares, a utilização de células-tronco na saúde humana, bem como, onde podemos encontrar essas células nos nossos organismos.

Palavras-chave: Entrevistas, células embrionárias, tecidos.

GAMIFICAÇÃO COMO PROPOSTA DE ENSINO EM AULAS DE BIOLOGIA NA ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHKEK DE OLIVEIRA

Walleska Dalmolin Vignado¹; Tânia Alves Souza²; Francisco de Paula Athayde Filho³;

¹ Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

² Docente da disciplina de Biologia, E.E. Juscelino Kubitschek de Oliveira/NX.

³ Docente do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, UNEMAT/NX.

*E-mail: walleska.dalmolin@unemat.br

É notório observar que a sociedade tem passado por algumas mudanças nos aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e, essencialmente, nos educacionais. O ensino e aprendizagem de conteúdos de Biologia é um desafio para professores e estudantes por conter muitos conceitos que ainda são abstratos para a maioria dos estudantes do ensino médio. A gamificação é uma estratégia didática que se apresenta como possibilidade de romper com a verticalização do ensino, da aula expositiva como a principal metodologia, por motivar e facilitar a aprendizagem com jogos e tecnologias digitais em que o aluno participe de forma ativa atuando como protagonista e engaje nas atividades oferecidas. Diante desse cenário os bolsistas do programa de iniciação à docência PIBID na Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira propuseram atividades gamificadas nas aulas de biologia como forma de fomentar a participação ativa dos estudantes estimulando o seu protagonismo, incentivando-os a pensar, debater e discutir encontrando no jogo as estratégias para o aprendizado. As atividades realizadas pelos bolsistas com a utilização do *kahoot* (*plataforma de aprendizado baseada em jogos*) criado no site <https://create.kahoot.it/> com questões de múltipla que envolviam os conteúdos ministrados pela professora e construção de murais virtuais com a ferramenta *Padlet* criado no site <https://pt-br.padlet.com/> com apresentação de pesquisas realizadas pelos alunos, e jogos de tabuleiro como o Jogo da Velha para a verificação de conceitos trabalhados em sala. Os resultados obtidos foram o envolvimento dos alunos durante a realização das

atividades e a possibilidade de interação com o conteúdo aprendendo de forma lúdica e significativa. As atividades gamificadas realizadas podem constituir no contexto do ensino de Biologia uma ferramenta que pode ser explorada por professores e neste trabalho utilizado no contexto de aulas de biologia da Escola Juscelino Kubistchek de Oliveira no município de Nova Xavantina.

Palavras-chave: PIBID, gamificação, ferramentas digitais, protagonista, ensino-aprendizagem.

UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso
Carlos Alberto Reyes Maldonado
- Câmpus de Nova Xavantina -